

Aus der Perspektive einer Spinne

Ein immersives, audio-
visuelles Erlebnis zur
Unterstützung der
Wissensvermittlung der
Sinneswahrnehmung
von Spinnen

Barbara Schuler

Zürcher Hochschule der Künste, 2022
Master of Arts in Design
Vertiefung Knowledge Visualization
Theoriearbeit, Profil C

Mentorat Design

Niklaus Heeb
Joe Rohrer
Jonas Christen

Wissenschaftliche Beratung

Prof. em. Dr. Wolfgang Nentwig
Prof. em. Dr. Friedrich G. Barth

Kooperation

Eliane Zihlmann, Raffaele Grosjean, Pascal Felber
(Somebodyelse GmbH)

Aus der Perspektive einer Spinne

Ein immersives, audio- visuelles Erlebnis zur Unterstützung der Wissensvermittlung der Sinneswahrnehmung von Spinnen

Barbara Schuler

Zürcher Hochschule der Künste, 2022
Master of Arts in Design
Vertiefung Knowledge Visualization
Theoriearbeit, Profil C

Mentorat Design

Niklaus Heeb
Joe Rohrer
Jonas Christen

Wissenschaftliche Beratung

Prof. em. Dr. Wolfgang Nentwig
Prof. em. Dr. Friedrich G. Barth

Kooperation

Eliane Zihlmann, Raffaele Grosjean, Pascal Felber
(Somebodyelse GmbH)

Zusammenfassung

Deutsch

Wie nehmen Spinnen ihre Welt wahr? Für das Leben der Grossen Wanderspinnne hat ihr Luftströmungssinn einen zentralen Stellenwert. Mit diesen extrem sensiblen Sinneshaaren auf ihren Beinen und Tastern ist sie imstande, nachts fliegende Insekten zu orten und mit einem Sprung aus der Luft zu fangen. Mit einem Virtual Reality Animationsfilm aus der Perspektive der Spinne soll dem Publikum nahegebracht werden, wie es ist, die Welt mit den Sinnen einer Spinne zu erleben. Erklärende Illustrationen zur Funktionsweise des Sinns ergänzen die immersive Erfahrung. Der Animationsfilm soll innerhalb eines Ausstellungskontexts gezeigt werden. Er ermöglicht einem breiten Publikum, Interesse, Respekt und im besten Fall Empathie für diese spannende Tiergruppe zu entwickeln.

Englisch

How do spiders perceive their world? In the life of a tiger-wandering spider, its airflow sense is of central importance. With extremely sensitive sensory hairs on its legs and palps, it is able to locate flying insects at night and catch them with a leap in the air. With a virtual reality animation film from the perspective of the spider, the audience will be made aware of what it is like to experience the world from the perspective of a spider. Explanatory illustrations on how the senses work complement the immersive experience. The animated film is to be shown within the context of an exhibition. It will enable a broad audience to develop interest, respect and, in the best case, empathy for this exciting group of animals.

Keywords

360° Animation
3D Visualisierung
Biodiversität
Cupiennius salei
Grosse Wanderspinnne
Immersive Animation
Point of View
Perspektive des Tiers
Perspektivenwechsel
Spinnen
Virtual Reality

Zu dieser Masterthesis

Anstelle des Gendersternchens, -doppelpunkts usw. verwende ich in dieser Thesis die weibliche Form. Es sind damit alle mitgemeint, egal welchen Geschlechts. Das Neutrum zu verwenden hat sich als nicht praktikabel erwiesen, und die Genderschreibweise verlängert unnötig den Text und erschwert den Lesefluss.

Begriffe, die im Glossar zu finden sind, sind mit einem ⁽⁶⁾ hinter dem Wort gekennzeichnet. Abkürzungen werden an Ort und Stelle erklärt.

Ich bedanke mich bei:

Niklaus Heeb für das geduldige, ermutigende, kritische, vernetzende und immer wieder anspornende Mentorat

Joe Rohrer und **Thomas Erdin** für die wertvolle Hilfe und die vielen Tipps in Cinema 4D

Jonas Christen und **Alessandro Holler** für die wertvolle Hilfe und die vielen Tipps in Cinema 4D und zu VR

Wolfgang Nentwig für die wissenschaftliche Beratung und die grosszügige Unterstützung

Jens Runge und **Christian Wirkner** für die Bereitstellung eines Micro-CT-Scans einer *Cupiennius salei*

Friedrich G. Barth für die wissenschaftliche Beratung und die Unterstützung

Eliane Zihlmann, Raffaele Grosjean, Pascal Felber (Somebodyelse GmbH) für die Erstellung des ausstellungstauglichen Video-players für die VR-Brille, die Hilfe bei der Vertonung sowie den anregenden Austausch

Anton Wilhelm Kiefer und **Janik Pokorny** für die Vertonung des Projektes

Miriam Lörtscher für die Unterstützung bei der Erstellung des Fragebogens

Thomas Schärer und **Sophia Prinz** für das Gegenlesen

Barbara Bossard für das Lektorat

Souvik Datta für das Lektorat in Englisch

Arana (Grosse Wanderspinnne, die bei mir wohnt) dafür, dass sie mich gelehrt hat, wie sie sich bewegt und verhält

Und allen, die mich unterstützt haben, aber hier nicht genannt werden

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	4	
Keywords	4	
Zu dieser Masterthesis	5	
0	Vorwort	9
1	Spinnen und Menschen, eine Beziehung mit Spannungen	11
1.1	Einleitung	12
1.1.1	Motivation: Sensibilisierung für ein unpopuläres Lebewesen	12
1.1.2	Die Einstellung von Menschen gegenüber Spinnen in unserer Kultur	13
1.1.3	Woher kommen Angst, Ekel und Abscheu vor Spinnen?	14
1.2	These und Forschungsfragen	15
1.2.1	Problemstellung	15
1.2.2	Relevanz	16
1.2.3	These	16
1.2.4	Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen	16
1.2.5	Ziel der Arbeit	17
1.3	Aufbau der Thesis	17
2	Grundlagenwissen zu Spinnen	19
2.1	Was sind Spinnen?	20
2.2	Die Akteurin: Die Grosse Wanderspinnne	22
2.2.1	Lebensraum	23
2.2.2	Lebensweise	23
2.2.3	Sinnesorgane und -wahrnehmung	24
3	Die Perspektive des Tiers	27
3.1	Perspektivenwechsel	28
3.2	Die tierische Erzählperspektive	29
3.2.1	Ursprünge der tierischen Erzählperspektive	29
3.2.2	Abstecher in die Philosophie und die Naturwissenschaften	30
3.2.3	Die Point of View ⁽⁶⁾ -Aufnahme im Film	32
3.3	Projekte Perspektivenwechsel	33
3.3.1	Literarisch: Being a Beast	33
3.3.2	Filmisch: The Hunt, Hide and Seek (Forests): Portia – Spider with three super powers	35

3.3.3	Interaktives Embodiment ^(G) : Birdly	36
3.3.4	Interaktive Wahrnehmungsübersetzung: BATVISION	37
3.3.5	Perspektivenwechsel: Einstein – Wie Rassismus entsteht	38
3.4	Möglichkeiten und Grenzen der Tierperspektive	39
3.4.1	Möglichkeiten und Grenzen in Virtual Reality	39
3.4.2	Konklusion für die Projektarbeit	40
4	Ein immersiver Animationsfilm zur Unterstützung der Wissensvermittlung	41
4.1	Methodik	42
4.2	Gesamtkonzept	42
4.2.1	Konzept	42
4.2.2	Storyboard	43
4.2.3	Vertonung des Animationsfilms	43
4.2.4	Weiterführende Ideen	46
4.2.5	Fokussierung für die Masterarbeit	46
4.3	Prototyp	47
4.3.1	Abstraktionsgrad des Erlebnisses und des Spinnen-Charakters	47
4.3.2	Sehsinn als Orientierungshilfe in der Spinnenperspektive	50
4.3.3	Darstellung der Luftströmungswahrnehmung in der Spinnenperspektive	52
4.3.4	Umgebung: Die Regenwald-Szene	53
4.3.5	Vertonung	54
4.3.6	Erklärende Illustrationen zum Lebensraum und zur Sinneswahrnehmung	54
5	Reflexion	57
5.1	Theorie	58
5.2	Projektarbeit	59
6	Ausblick	61
6.1	Weiterentwicklung des prototypischen Films	62
6.2	Forschung mit dem VR-Film und der interaktiven VR-Anwendung	63
6.2.1	Entwurf einer Befragung zum Prototyp	63
7	Schlusswort	65
8	Anhang	67
	Literaturverzeichnis	68
	Filmverzeichnis	69
	Projektverzeichnis	70
	Bildverzeichnis	70
	Anhang A Glossar	72
	Anhang B Fragebogen (Entwurf)	74

Vorwort

Willkommen im Arachnozentrismus^(G)!

Es ist gedämpft hell und grün. Es ist warm, feucht und eng. Sehr angenehm. Insekten zirpen, Vögel schreien, Blätter rauschen, und gelegentlich übertönen Primaten alles andere. Das Licht wird wärmer. Dann wird es langsam und graduell dunkler. Auch die Geräuschkulisse fängt an sich zu verändern.

Jetzt ist es Zeit. Ich drehe mich nach oben, spüre in die Dämmerung hinein. Dann laufe ich langsam etwas weiter nach oben. Spüre wieder in das Halbdunkel hinein und warte. An meinen Beinen fühle ich die Luft, die sich bewegt, die feinen Vibrationen aus dem Untergrund, ich schmecke¹ das Blatt, es wird immer dunkler. Nichts Verdächtiges bewegt sich in der Nähe.

Es ist fast dunkel geworden, und ich mache mich auf den Weg, einen geeigneten Platz zu suchen, denn ich bin sehr hungrig. Seit elf Tagen habe ich nichts mehr gegessen. Ich laufe auf der Bromelie von Blatt zu Blatt, bis ich eine passende Stelle gefunden habe. Ich breite gleichmässig meine Beine aus und warte aufmerksam, alle Sinne bereit.

Der Mond geht auf und breitet sein fahles Licht als scheckigen Teppich aus. Gelegentlich spüre ich ein leichtes Vibrieren des Blattes: Irgendwo läuft etwas auf der Pflanze herum – zu weit weg. Ich spüre Insekten vorbeifliegen – ebenfalls nicht in Reichweite. Aufmerksam beobachte ich meine Umgebung, damit mir keine Bewegung entgeht.²

Nach längerer Zeit spüre ich, wie etwas in meine Richtung fliegt. Die Grösse kommt infrage, und als es näher kommt ist klar: Den Falter möchte ich essen, er ist eine meiner Lieblings Speisen. Ich schätze die Distanz ein, ziehe mich wie eine Feder zusammen und mache mich zum Sprung bereit. Genau im richtigen Augenblick stosse ich mich ab, hoch in die Luft, umgreife den Nachtfalter mit meinen Beinen und beisse zu. Dann falle ich, am Blatt vorbei, bis ich von meinem eigenen Sicherheitsfaden aufgefangen werde. Das Insekt wehrt sich. Ich warte, bis es ruhiger wird. Dann klettere ich an meinem Seidenfaden wieder hoch auf das Blatt. Alles ist ruhig. Genüsslich verzehre ich den Nachtfalter, das fühlt sich gut an. Nachdem ich mein Mahl beendet habe³, kehre ich zurück in meinen Unterschlupf. Satt und zufrieden.

Eine glückliche Grosse Wanderspinne, irgendwo in einem Regenwald in Costa Rica, April 2022

1 Eine erwachsene Wanderspinne besitzt an ihren Tastern etwa 200 Geschmackshaare, die bei Berührung schmecken.

2 Wanderspinnen können die Retina (Netzhaut) ihrer Hauptaugen etwa um 15° bewegen. In der Bereitschaftshaltung, während der sie vollkommen ruhig auf Beute lauern, treten spontane Retinabewegungen von 2–4° auf, sogenannte Mikrosakkaden, die eine Adaption der Photorezeptorzellen der Augen an ein unbewegtes Bild verhindern.

3 Sie benötigt ca. 5–6 Stunden um ein Beutetier von etwa ihrer eigenen Grösse vollständig zu verzehren.

Spinnen und Menschen, eine Beziehung mit Spannungen

1.1 Einleitung

1.1.1 Motivation: Sensibilisierung für ein unpopuläres Lebewesen

Als Kind hat mich schon ziemlich alles gebissen, was ich in meine Hand nehmen konnte und von diesem übergriffigen Akt nicht besonders erfreut war: Heuschrecken, Käfer, eine Maus und ja, auch eine Spinne. Resultat des Spinnenbisses: eine für 2–3 Stunden leicht taube Fingerbeere und die vor Schreck fallengelassene Spinne hatte sich davongemacht. Voller Erfolg für die Spinne. Angst⁽⁹⁾ ausgelöst hat das weniger, eher neugierige Verwunderung. Und nächstes Mal etwas mehr Vorsicht, vielleicht auch Einsicht: die kleinen Tiere mögen es nicht, zu Tode erschreckt zu werden und wehren sich entsprechend.

In den letzten Jahren habe ich mich vermehrt mit Spinnen befasst. Ich hatte viel Faszinierendes über sie gelesen, beispielsweise, dass ihre Becherhaare, die auf Luftströmungen reagieren, so sensibel sind, dass sie an der Grenze des physikalisch Möglichen funktionieren. Ich entschloss mich, dieser in der Bevölkerung weitgehend unpopulären Tiergruppe etwas mehr Bekanntheit zu verschaffen. Ich möchte das Bewusstsein dafür fördern, dass alle Lebewesen eine Daseinsberechtigung haben, egal wo sie sich auf der vom Menschen definierten Skala von nützlich bis schädlich befinden. Die meisten Spinnen, Insekten und sonstigen kleinen Lebewesen werden von vielen Menschen ignoriert, wenn sie ihnen nicht gerade positiv, oder wohl öfters, negativ auffallen. Ob wir diese Lebewesen schätzen oder nicht: Sie sind wie wir eine Lebensform unter sehr vielen. Nur unter Mitwirkung aller kann ein ökologisches Gleichgewicht bestehen und sich immer wieder neu austarieren.

Insbesondere heute hat das grosse Relevanz angesichts der ökologischen Krise, in der wir uns befinden. So haben deutsche Forscherinnen in einer Langzeitstudie herausgefunden, dass die Masse an in Fallen gefangenen Insekten in deutschen Naturreservaten im Zeitraum von 1989–2016 um 76 % zurückgegangen ist. (Hallmann et al., 2017) (Abb.1) Eine Studie von Brad Lister im Regenwald von Puerto Rico zeigt, dass 80 % weniger Insekten in Fangnetze und 98 % weniger in Klebefallen gerieten. Das wurde rund 36 Jahren nach der ersten Erhebung (1976–77) bei der zweiten Erhebung (2011–13) festgestellt. (Lister & Garcia, 2018) Der Regenwald blieb in diesem Zeitraum weitgehend unangetastet. Bis heute ist unklar, was diesen Rückgang bewirkt. Weitere Studien kommen zu ähnlichen Resultaten.

Das ist alarmierend, denn auch wenn es vielen nicht bewusst sein mag, so sind Insekten für uns überlebenswichtig. Sie bestäuben

Abb. 1

Rückgang fliegender Insekten-Biomasse in deutschen Naturreservaten, 1989–2014: Insekten wurden in standardisierten Malaise-Fallen gefangen. Das totale Gewicht der gefangenen Insekten pro Falle und Tag ging während der Studienperiode über 26 Jahre um 76 % zurück. (Goulson, 2021, S. 50)

nicht nur unser Obst, sie beseitigen ausserdem Kadaver, Fäkalien, totes pflanzliches Material und sind Nahrung für viele Vögel, Echsen, Amphibien und Säugetiere. Geht ihr Bestand massiv zurück, beeinflusst das auf verheerende Weise die ganze Nahrungskette. Die Ursachen für den Rückgang sind vielfältig: Pestizide, in unserer Landwirtschaft eingesetzt, töten oder schädigen alle Gliederfüßer (Arthropoden⁽⁶⁾, diese umfassen Insekten und Spinnentiere) und nicht nur die sogenannten Schädlinge. Zudem sind Monokulturen, die einen Grossteil unserer Landschaft dominieren, für Insekten und damit auch Spinnen wie Wüsten, in denen sie weder Lebensraum noch Nahrung finden. Ein Umdenken ist gefordert. Wie wäre es, wenn wir uns einmal in die Lage eines Insekts oder eben einer Spinne versetzen?

Abb. 2
Szene aus «Arachnophobia»
(Kennedy & Marshall, 1990)

Abb. 3
Szene aus der Eingangssequenz in
«Incredible Spiders»
(King & Hewett, 2016)

Abb. 4
Shelob in «The Lord of the Rings: The
Two Towers»
(Osbourne & Jackson, 2002)

Abb. 5
Aragog in «Harry Potter and the Chamber
of Secrets»
(Heyman & Columbus, 2002)

Mit einem Perspektivenwechsel möchte ich Menschen ermöglichen, die Welt mit den Sinnen einer Spinne zu erfahren: Ihr Aktionsradius und ihre Welt sind viel kleiner als für uns. Was ist wichtig für sie? Was wir beobachten können: Nahrung, Unterschlupf, Schutz vor dem Gefressenwerden und Fortpflanzung. Mit meinem Projekt möchte ich mich der Erfahrung annähern, wie es ist, mit den Sinnen der Spinne wahrzunehmen. Menschen sollen eine nichtmenschliche Perspektive einnehmen, den Anthropozentrismus⁽⁶⁾ verlassen und zu Gast sein im Arachnozentrismus⁽⁶⁾.

«Die Aufgabe besteht darin, sich entlang erfinderischer Verbindungslinien verwandt zu machen und eine Praxis des Lernens zu entwickeln, die es uns ermöglicht, in einer dichten Gegenwart und miteinander gut zu leben und zu sterben.»

(Haraway, 2018, S. 9)

1.1.2 Die Einstellung von Menschen gegenüber Spinnen in unserer Kultur

Spinnen sind im Allgemeinen keine gern gesehenen Tiere. Viele Menschen fürchten oder verabscheuen sie, andere sehen in ihnen ein lästiges Ungeziefer oder stehen ihnen gleichgültig gegenüber. Nur eine Minderheit findet Spinnen faszinierend oder hält sie gar in Terrarien als Haustiere. Kein Wunder, mit dem schlechten Ruf, der tief in unserer Kultur verwurzelt ist, und nach wie vor ausgiebig gepflegt wird: in Spielfilmen wie Arachnophobia (Kennedy & Marshall, 1990) (Abb. 2), in Dokumentarfilmen wie Incredible Spiders (King & Hewett, 2016) (Abb. 3), in der Literatur mit Shelob in The Lord of the Rings: The Two Towers (Osbourne & Jackson, 2002) (Abb. 4) oder mit Aragog in Harry Potter and the Chamber of Secrets (Heyman & Columbus, 2002) (Abb. 5), um nur einige Beispiele zu nennen.

Auch in den Medien wird immer wieder auf die Giftigkeit und Gefährlichkeit von Spinnen hingewiesen, Superlative zum Besten gegeben (die Giftigste, die Grösste, die Gefährlichste, die Aggressivste usw.) sowie falsche oder übertriebene Informationen verbreitet. Es existieren urbane Legenden, wonach gefährliche Spinnen in Yuccapalmen leben, oder nachts von Menschen verschluckt werden, oder in den Ohren von Menschen leben – natürlich alles Unsinn.

Das mag erstaunen, da Spinnen bis auf wenige Arten für Menschen harmlos sind. So gibt es zwar Tote durch Spinnenbisse (0.2 Tote auf 10 Mio.), das sind aber deutlich weniger als die Toten durch Stiche

von Hornissen, Bienen oder Wespen (1.4 Tote auf 10 Mio.). Die Zahlen stammen aus den USA zwischen 2008 und 2015. (Forrester et al., 2018, S. 36) Zudem bin ich bisher auf keinen einzigen Bericht zu von Spinnen übertragenen Krankheiten gestossen.⁴

4 Zecken gehören zu den Spinnentieren, nicht aber zu den Webspinnen, um die es hier geht.

1.1.3

Woher kommen Angst, Ekel und Abscheu vor Spinnen?

Furcht⁽⁶⁾, Angst⁽⁶⁾, Ekel und Abscheu vor Spinnen sind weit verbreitet. Wenn man Leute fragt, warum sie sich vor Spinnen fürchten, kommt oft nicht als Antwort der Biss, sondern ihre vielen Beine oder Augen, ihre Behaarung oder ihre unvorhersehbaren und schnellen Bewegungen. Über die Ursachen gibt es verschiedene Theorien.

Zwei sich widerstreitende Theorien

Am prominentesten sind zwei Theorien, die sich je nach Sichtweise widersprechen oder ergänzen. Die am weitesten verbreitete Theorie ist die «Hypothese der biologischen Bereitschaft». (Seligman, 1971) Gemäss dieser Hypothese sollen Spinnen irgendwann in der menschlichen Evolution eine ernsthafte Gefahr dargestellt haben, worauf der Mensch eine Aversion entwickelte.

In der zweiten Theorie gehen Forscherinnen davon aus, dass Furcht⁽⁶⁾ und Abscheu vor Spinnen kulturelle Ursachen haben. Verursacht durch soziales Lernen im eigenen Umfeld sowie durch die kulturelle Überlieferung in Erzählungen und ihrer symbolischen Bedeutung. Eine Untersuchung von zwei Studien durch Graham Davey von der City, University of London, fand heraus, dass es Hinweise darauf gibt, dass Furcht vor Spinnen gehäuft in der gleichen Familie auftritt. Nicht ganz klar ist, wie Vererbung oder gelerntes Verhalten daran beteiligt sind. Zudem deckte er auf, dass die Furcht vor Spinnen mit einer erhöhten Furcht vor anderen Tieren einhergeht. Der ebenfalls verbreitete Ekel vor Spinnen führt Davey auf kulturelle Ursachen zurück. Historische Quellen aus Europa im Zusammenhang mit der Pest deuten darauf hin, dass Spinnen im Mittelalter als Überträger von Krankheiten galten. (Davey, 2008) Ekel ist als eine Reaktion zur Vermeidung von Ansteckungen zu verstehen.

Die Ergebnisse einer Studie von Stefanie Hoehl an der Universität Heidelberg zeigen, dass in der frühkindlichen Entwicklung sowohl die evolutionär bedingte Furcht⁽⁶⁾ vor Spinnen als auch die durch soziales Lernen erworbene Furcht und Abneigung eine Rolle spielen können. (Hoehl & Pauen, 2017)

Der slowakische Biologe Pavol Prokop hat sich auf die Erforschung von Aversionen vor Spinnen und anderen kleinen Lebewesen spezialisiert. In einer Studie untersuchte er slowakische und südafrikanische Highschool Schülerinnen. Die Slowakei beheimatet keine für Menschen gefährliche Spinnenarten, in Südafrika hingegen schon. Zudem unterscheiden sich die beiden Gruppen darin, dass die slowakischen Schulen Zoologie mit Fokus auf einzelne Arten unterrichten und die südafrikanischen Schulen den Fokus eher auf Ökosysteme legen. Die Resultate unterstützen die «Hypothese der biologischen Bereitschaft», nicht aber die «Hypothese der Krankheitsvermeidung». Es zeigt sich zudem, dass die Beseitigung von Mythen sowie mehr Wissen zu einer besseren Einstellung gegenüber Spinnen führen, insbesondere in westlichen Kulturen. (Prokop et al., 2010)

Die Frage, woher nun die Furcht vor Spinnen kommt, ist weiterhin nicht ganz geklärt und erfordert mehr Forschung.

Arachnophobie⁽⁶⁾

Die weitverbreitete Spinnenfurcht möchte ich von einer klinisch relevanten Spinnenphobie abgrenzen, wenn auch der Übergang fließend sein mag. Eine Phobie⁽⁶⁾ ist eine starke, irrationale Furcht⁽⁶⁾, der mit Argumenten nicht beizukommen ist. Sie zeichnet sich aus durch Schweissausbrüche, Zittern und unerträgliche Furcht, die bis in eine Panikattacke münden kann sowie durch eine starke Vermeidungstendenz gegenüber furchtauslösenden Situationen. Eine Phobie ist sehr einschränkend für betroffene Personen. Ursachen dafür gibt es viele. Das kann ein furchteinflössendes Erlebnis mit Spinnen in der Kindheit sein. Oder ein Trauma in der Kindheit, das nichts mit Spinnen zu tun hat, z. B. eine Missbrauchserfahrung. Hier findet eine symbolische Verknüpfung des Erlebten mit der damals als beängstigend empfundenen Spinne statt.⁵

5 Das habe ich aus einem Erfahrungsbericht einer mir bekannten Person.

1.2

These und Forschungsfragen

Die Bereitstellung von Wissen zu physiologischen Zusammenhängen bei Lebewesen wirkt oft fragmentiert und bleibt in vielen Aspekten für Nicht-Wissenschaftlerinnen abstrakt. So gibt es z. B. einen Text mit Fachbegriffen zu den Trichobothrien⁽⁶⁾ (spezielle Haare, mit denen Spinnen Luftströmungen wahrnehmen) und dazu eine Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme, auf der diese sichtbar sind. Abstrakt bleibt, wo und wie viele Trichobothrien die Spinne besitzt, und wie diese funktionieren. Was bedeuten sie für die Sinneserfahrung und das Verhalten der Spinne? Und was trägt das zu ihrem Überleben bei? Demgegenüber sind populärwissenschaftliche Berichte in Medien oft oberflächlich und können eher als Anregung zum weiteren Nachforschen verstanden werden.

In diesem Zwischenraum bewege ich mich mit meinem Projekt eines interaktiv-immersiven Virtual Reality⁽⁶⁾ 360°-Films: ein auf Fakten basierendes sinnliches Erlebnis aus der Perspektive einer Spinne. Das Erlebnis bringt die Sinneswahrnehmung der Spinne einem breiten Publikum näher. Mit einem sinnlichen Erlebnis sind ein Film oder eine Anwendung gemeint, die in erster Linie die Sinne ansprechen und nicht den Intellekt in Form von Sprache (schriftlich oder gesprochen).

1.2.1

Problemstellung

Wie lässt sich mit der Perspektive des Tiers arbeiten? Die Schwierigkeit besteht darin, Menschen eine Anwendung oder ein Erlebnis zu bieten, die es ihnen ermöglichen, sich in ein Tier einzufühlen. Einfühlen bedeutet sich bewusst zu werden, wie es ist, so klein zu sein wie eine Spinne. Oder auch sich mit unbekanntem Sinnen vertraut zu machen und die fremde Wahrnehmungswelt der Spinne zu erkun-

den. Wie fühlt es sich an, eine Spinne zu sein? Was ist wichtig für sie und welche Schwierigkeiten stellen sich ihr? Kann in dieser Anwendung auch Wissen vermittelt werden? Wie kann die Anwendung konzipiert und gestaltet werden, dass darüber hinaus das Eintauchen in die fremde Welt so einfach wie möglich wird?

1.2.2

Relevanz

Wie oben erläutert, ist es wichtig, dass Menschen ihre Einstellung gegenüber kleinen Tieren verbessern können. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, gegenüber kleinen Lebewesen Abneigung, Furcht⁽⁶⁾, und Ignoranz abzubauen und mehr Respekt⁽⁶⁾ zu entwickeln. Kein Lebewesen ist irrelevant. Ich denke, das ist für die Menschen selbst, die kleinen Lebewesen und für ganze Ökosysteme von grosser Bedeutung.

Meine Erfahrung in verschiedenen Bereichen lehrt mich, dass Phänomene weniger furchtauslösend sind, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt. Gestützt wird dies durch Studien von Prokop et al. (s. Kap. 1.1.3). In Bezug auf Spinnen wurde mir das von Wolfgang Nentwig bestätigt. In seiner aufklärerischen Arbeit mit Studentinnen und Schülerinnen hat das stets zu Interesse, Begeisterung und deutlich weniger Furcht geführt.

1.2.3

These

Die Perspektive des Tiers einzunehmen, ermöglicht es Menschen, sich in das Tier hineinzusetzen und damit Empathie⁽⁶⁾, Verständnis und Respekt⁽⁶⁾ zu entwickeln. Empathie ist die Einfühlung in andere Menschen oder in nichtmenschliche⁽⁶⁾ Wesen. Diese Einfühlung muss weder eine positive noch negative Wertung aufweisen noch zu solchen Resultaten führen. Ich meine hier, dass Empathie Menschen ermöglicht, ein besseres Verständnis für diese Tiere zu aufzubringen, ohne dass sie automatisch Sympathie⁽⁶⁾ empfinden. Respekt bedeutet dann, dass das Tier in seiner Existenzberechtigung anerkannt wird.

1.2.4

Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen

Wie kann ich eine Anwendung konzipieren und gestalten, in der auf wissenschaftlichen Fakten basierende Erkenntnisse und ein ganzheitliches, sinnliches Erleben eins werden? Ein integratives Erleben aus der Perspektive des Tiers: Wie viel Wissen kann ohne gesprochene oder verschriftlichte Sprache vermittelt werden?

- **Wie können die Konzeption und das Design aussehen, damit sie das immersive, audiovisuelle Erlebnis eines Perspektivenwechsels zum Zweck der sinnlichen Wissensvermittlung unterstützen?**
- Inwiefern kann die immersive Erfahrung der Spinnenperspektive Menschen in der Wahrnehmung von und in ihren Gefühlen gegenüber Spinnen beeinflussen? Kann sie Sensibilisierung und Empathie⁽⁶⁾ wecken?
- Wie lassen sich unsichtbare Luftströmungen, die ein fliegendes Insekt (potenzielle Beute) verursacht, sowie die Registrierung derselben durch die Spinne verständlich visualisieren?

1.2.5 Ziel der Arbeit

Ziel der Virtual Reality⁽⁶⁾ Anwendung: Menschen können sich in die Spinne hineinversetzen. Sie können sich ihre Sinneswahrnehmung vorstellen und verstehen. Ihr Interesse an Spinnen wird geweckt. Sie finden die Erfahrung faszinierend und erhellend.

Ziel des informativen Teils: Die Menschen verstehen den Luftströmungssinn der Spinne, warum dieser für sie wichtig ist und wie er ihr Verhalten beeinflusst.

Weiterführende Ziele:

1. Der Abbau von Vorurteilen, die Sensibilisierung für den Wert eines Spinnenlebens, die Wertschätzung von allem Leben
2. Eine Verhaltensänderung bewirken, z. B.: leben lassen statt töten, aktiv Lebensraum schaffen, auf Biozide verzichten, Faszinierendes statt Gruseliges erzählen
3. Man muss Spinnen nicht lieben, aber man kann sie einfach in Ruhe leben lassen, dann lassen sie einen auch in Ruhe.
4. Relevanz der Biodiversität verstehen

1.3 Aufbau der Thesis

Im zweiten Kapitel kläre ich, was Spinnen sind und stelle das Tier vor, mit dem ich arbeiten werde: die Grosse Wanderspinne. Im dritten Kapitel behandle ich den Ursprung der tierischen Erzählperspektive in Literatur, Geisteswissenschaft und Film und stelle einige Projekte mit der Tierperspektive vor. Im vierten Kapitel erläutere ich die Methodik und den Aufbau des Prototyps, der später für eine Befragung von Nutzerinnen im Rahmen eines Versuchsaufbaus dienen kann. Im fünften Kapitel diskutiere ich die Ergebnisse dieser Thesis und ziehe Bilanz. Im sechsten Kapitel zeige ich eine Weiterentwicklung der praktischen Arbeit auf und erläutere Möglichkeiten der Forschung.

Grundlagenwissen zu Spinnen

2.1

Was sind Spinnen?

Spinnentiere (*Arachnida*) sind eine Klasse der Gliederfüßer (*Arthropoda*), zu denen auch die Klasse der Insekten gehört. Die Spinnentiere umfassen die Ordnungen der Milben, Webspinnen, Weberknechte, Pseudoskorpione, Skorpione und weitere. (Hartmann & Frede, 2015)

Die Webspinnen (*Araneae*) sind eine der vielfältigsten Gruppen von Tieren auf der Erde und sind überall auf den Landmassen zu finden, ausser in der Antarktis. Heute sind rund 50 000 Spinnenarten bekannt. (World Spider Catalog, Version 23.0, 2022) Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass mehr als 100 000 Spinnenarten existieren. Sie wurden einfach noch nicht entdeckt und beschrieben.

Möglicherweise entwickelten sich Spinnen bereits vor 400 Millionen Jahren. Erste Protospinnen – diese haben noch nicht alle Merkmale von echten Spinnen – sind von Fossilien wie *Attercopus fimbriungus* (lebte vor 386 Mio. Jahren) (Zielinski, 2008) oder von *Idmonarachne brasieri* (lebte vor 350 Mio. Jahren) (Garwood et al., 2016) bekannt. Echte Spinnen tauchten vor ca. 305 Mio. Jahren auf. (Garwood et al., 2016)

Die folgenden anatomischen Ausführungen basieren weitgehend auf der Einführung des Buchs «Der Kosmos Spinnenführer». (Bellmann, 2016)

Der Körper von Spinnen ist anders als der von Insekten in zwei Abschnitte gegliedert: den Vorderkörper (*Prosoma*) und den Hinterkörper (*Opisthosoma*). Verbunden sind die beiden Abschnitte durch einen schmalen Schlauch (*Pedicel*). Im Hinterkörper befinden sich Herz, Lunge, Spinndrüsen und die Geschlechtsorgane, im Vorderkörper der Verdauungstrakt, die Giftdrüsen und das Gehirn, das sich mehr oder weniger im ganzen Vorderkörper ausbreitet.

Der Vorderkörper trägt sechs Paar Extremitäten: das erste Paar sind Fänge (*Chelicera*), mit denen Beute gefangen und Gift injiziert wird. Sie bestehen aus einem massiven Grundglied und einem Scherenfinger (wie die Scheren bei Krebsen, nur fehlt bei Spinnen das unbewegliche Glied der Schere). Kurz vor der Spitze des Scherenfingers befindet sich eine Giftdrüse, darum wird er auch als Giftklaue bezeichnet.

Das zweite Paar sind die laufbeinähnlichen Taster (*Pedipalpen*), sie sind kürzer und haben ein Glied weniger als die Beine. Sie dienen als Tast- und Riech-/ Geschmacksorgane. Das erste Glied der Taster ist als Platte ausgeformt, die Lade, die den Mundraum nach unten abdichtet, damit die verflüssigte Nahrung nicht verlorengelht. Bei männlichen Spinnen ist das letzte Glied, der *Tarsus*, als Sexualorgan ausgebildet. Es hat einen speziellen Anhang (*Bulbus*), der in seinem Innern einen gewundenen Schlauch enthält, der bei der Paarung zur Übertragung von Sperma eingesetzt wird.

Die vier Laufbeinpaare bestehen aus jeweils sieben Gliedern, die vom Körper ausgehend, als *Coxa* (Hüfte), *Trochanter* (Schenkelring),

Abb. 6

Bein

- 1 Fuss (*Tarsus*)
- 2 Vorfuss (*Metatarsus*)
- 3 Schiene (*Tibia*)
- 4 Kniescheibe (*Patella*)
- 5 Schenkel (*Femur*)
- 6 Schenkelring (*Trochanter*)
- 7 Hüfte (*Coxa*)

Vorderkörper (*Prosoma*)

- 8 Taster (*Pedipalpus*)
- 9 Fänge (*Chelicera*)
- 10 Augen
- 11 Carapace
- 12 *Pedichel*
- 13 Lade
- 14 *Labium*
- 15 Bauchplatte (*Sternum*)

Hinterkörper (*Opisthosoma*)

- 16 Schlitze der Buchlungen
- 17 Geschlecht (*Epigyne*)
- 18 Atemöffnung (*Tracheen*)
- 19 Spinnwarzen

Femur (Schenkel), *Patella* (Knie), *Tibia* (Schiene), *Metatarsus* (Hinterfuss) und *Tarsus* (Fuss) bezeichnet werden. Die Spitze des Tarsus mündet in zwei oder drei meist kammförmige Krallen.

Zwischen den Coxen der Laufbeine liegen die zu einer einheitlichen Platte verschmolzenen Bauchsegmente, das *Sternum*. Von diesem ist vorne ein Fortsatz als Unterlippe abgeschnürt, die den Mundraum zusätzlich zu den Laden nach unten abschirmt.

Vorne an der Oberseite des Vorderkörpers liegen die Augen. Sie sind anders als bei Insekten nicht als Komplexaugen, sondern als Punktaugen (*Ocellen*) entwickelt. Die meisten Arten besitzen sechs oder acht solche Punktaugen. Sie können je nach Lebensweise ganz unterschiedlich angeordnet und verschieden gross sein. Ähnlich wie bei Wirbeltieren haben Spinnen eine Netzhaut mit Sehzapfen. Das Leistungsvermögen von Spinnenaugen ist je nach Familie, Art und Lebensweise sehr unterschiedlich. So kann eine Radnetzspinne mit ihren winzigen Augen wahrscheinlich nur Schemen erkennen. Ganz anders die Springspinnen, die mit ihren riesigen Augen ihre Welt scharf und in Farbe wahrnehmen, allerdings nur im Nahbereich.

Ebenfalls im Vorderkörper liegen die paarigen Giftdrüsen, die zum Jagen eingesetzt werden. Alle Spinnen besitzen Giftdrüsen und sind damit mehr oder weniger giftig. Das Gift wird einerseits dafür eingesetzt, die Beute zu lähmen oder zu töten und andererseits, um die Beute aufzulösen, damit sie als Nahrungsbrei aufgenommen werden kann.

Ursprünglich war der Hinterkörper segmentiert und besass Beine. Diese haben sich im Laufe der Evolution zurück- oder umgebildet. So finden sich bei Spinnen im vorderen Bereich des Hinterkörpers paarig angeordnete Fächerlungen, die sich aus an Gliedmassen befindlichen Blattkiemen entwickelten. Sie sind durch Schlitze nach aussen geöffnet und ermöglichen so den Luftaustausch.

Direkt hinter den Fächerlungen befindet sich bei Weibchen die Geschlechtsöffnung (*Epigyne*). Vor den Spinnwarzen findet sich bei vielen Spinnenarten eine Öffnung zu einem weiteren, röhrenförmigen

Atmungsorgan, den *Tracheen*. Auch die Spinnwarzen haben sich aus Gliedmassen entwickelt. Viele Spinnen besitzen sechs Spinnwarzen (*ecribellate*) und einige zusätzlich noch ein Cribellum (*cribellate*), eine Platte, aus der stark gekräuselte Spinnfäden abgeschieden werden.

Alle Spinnen leben karnivor. Als Nahrung dienen ihnen Insekten (ihre Hauptbeute) und Spinnen, bei grösseren Arten kleine Vögel, Echsen, Frösche und Schlangen. Im Gegenzug werden sie selbst von anderen Tieren gefressen. So sind sie Nahrung für Säugetiere, Vögel, Echsen, Frösche, Spinnen und Insekten.

Viele Spinnen fangen ihre Beute, indem sie ihr reglos auflauern, einige wie die Trichterspinne in Höhlen, andere auf Pflanzen oder auf dem Boden. Wolfsspinnen und Springspinnen machen sich aktiv auf die Suche nach Beute und pirschen sich an. Ein Grossteil der Spinnen stellt spezielle Fangnetze her, die sie aufspannen, um darin ihre Beute zu fangen. Es gibt viele verschiedenen Typen von Fangnetzen. In diesen lauern sie reglos auf Beute, die sie über die Vibrationen des Netzes wahrnehmen, wenn sich etwas darin verfängt. Auch hier gibt es aktivere Jagdstrategien: Die Kescherspinnen spannen ein Netz zwischen ihren Beinen und werfen es über ihre Beute.

Spinnen haben ein steifes Exoskelett, *Cuticula* genannt. Die *Cuticula* ist am Hinterkörper und im Bereich der Gelenke weicher und gleicht mehr einer Haut. Sie ermöglicht dem Hinterkörper Dehnung, ein wenig Wachstum und im Bereich der Gelenke die Beweglichkeit. Um zu wachsen, häuten sie sich regelmässig, indem sie die zu eng gewordene, starre *Cuticula* abstreifen. Kleine Spinnenarten häuten sich etwa fünf Mal und grosse etwa zehn Mal in ihrem Leben. Die letzte Häutung ist der Übertritt ins Erwachsenenalter und bedeutet die Geschlechtsreife.

Da das Exoskelett weitgehend hart und steif ist, findet die Sinneswahrnehmung hauptsächlich über winzige innervierte Spalten, Löcher und Sinneshaare statt, die über den ganzen Körper verteilt sind. So besitzen sie verschiedene Typen von Spalten und Löchlein, die für die Wahrnehmung von Untergrundvibrationen, Spannung und Dehnung im Exoskelett sowie Feuchtigkeit zuständig sind. Die Haare dienen zur Wahrnehmung von Berührungen, Luftströmungen und Geschmack / Gerüchen.

Da Spinnenarten sehr unterschiedlich sind, folgen im nächsten Kapitel einige Ausführungen zu der Grossen Wanderspinne, um die es in meiner praktischen Arbeit geht. Der Text basiert weitgehend auf verschiedenen Publikationen von Friedrich G. Barth, der diese Art rund 40 Jahre lang erforscht hat.

2.2

Die Akteurin: Die Grosse Wanderspinne

Cupiennius ist eine Gattung von Jagd- oder Wanderspinnen, die hauptsächlich in Mittelamerika und im Norden Südamerikas beheimatet ist. Die Gattung wird zur Familie der Fischerspinnen (*Trechaleidae*)

Abb. 7
Grosse Wanderspinne
(Schuler, 2022)

Abb. 8
Regenwald im Nationalpark Celaque in
Honduras, einer der Lebensräume
(Yungueña, 2008)

gerechnet. (World Spider Catalog, Version 23.0, 2022) Man kennt heute 11 Arten, die zur Gattung *Cupiennius* gehören. Die Grosse Wanderspinne (*Cupiennius salei*) (Abb. 7) ist, wie der Name andeutet, eine imposante Art mit einer Beinspannweite um 10 cm.

Die Grosse Wanderspinne ist zurzeit eine der besterforschten Spinnenarten die es gibt. Sie dient der Wissenschaft als Modellspinne, weil sie robust und pflegeleicht ist und sich in grosser Zahl züchten lässt. Da sie keine Netze baut, ist sie besser zu halten als Netzspinnen mit ihren fragilen Netzen und Körpern. Mit einer grossen Spinne dürften Experimente wohl auch leichter durchzuführen sein. Ich habe mich für diese Art entschieden, da ich hier auf viele Messdaten, Beobachtungen, Bilder und Videos zugreifen kann.

2.2.1 Lebensraum

Ihr Verbreitungsgebiet reicht vom Südosten Mexikos über ganz Zentralamerika bis zum Nordosten Brasiliens. Sie bewohnt Regenwälder (Abb. 8) und Bananenplantagen. Die ursprünglich aus Asien stammende Bananenpflanze wird von der Grossen Wanderspinne gerne adoptiert, da sie geeigneten Unterschlupf und genug Beutetiere bietet. Die meisten von ihnen bevorzugten Pflanzen zeichnen sich durch starke, grosse Blätter aus. An der Basis der Blätter bieten sich ihnen Schlupfwinkel, enge Räume, die nur nach oben offen sind. Dazu zählen beispielsweise auch Bromelien und Agaven. Sie wählen darüber hinaus Pflanzen mit grossen Blättern ohne fertige Unterschlupfmöglichkeiten (z. B. *Xanthosoma sagittifolium*). In diesen Fällen spinnen sie Pflanzenteile zusammen, sodass sich diese in schützende Röhren verwandeln.

Tagsüber verbergen sie sich an der Basis der grossen Blätter, um nachts hervorzukommen und auf der Pflanze auf Beute zu lauern. Bei der Wahl ihres Habitats muss gleichermassen Unterschlupf wie Beute vorhanden sein. Ebenso wichtig ist das Mikroklima, da für die Spinne ein Wasserverlust im Bereich von 12 bis 21% tödlich ist. Die Luftfeuchtigkeit im Unterschlupf der Pflanze liegt immer im Bereich von über 90 %, ausserhalb der Pflanze ist sie deutlich niedriger. Um die Hitze und relative Trockenheit des Tages zu vermeiden, verlässt die Spinne ihren Unterschlupf nur nachts. Auch ihre bevorzugte Beute (Schaben, Grillen, Ohrwürmer, Nachtschmetterlinge, Fliegen, Heuschrecken und kleine Frösche oder Eidechsen) ist mehrheitlich nachtaktiv. Hingegen sind die Jäger von *Cupiennius* (Vögel, Spinnenwespen, Reptilien) mehrheitlich tagaktiv.

2.2.2 Lebensweise

Die Grosse Wanderspinne ist eine Lauerjägerin. Das heisst, sie baut keine Netze, sondern sitzt regungslos auf einem Blatt oder Stamm ihrer Sitzpflanze und wartet auf Beute. Ihre Spinnseite setzt sie als Sicherheitsleine ein, die sie in regelmässigen Abständen auf ihrer Sitzpflanze befestigt. Der Spinnfaden eines erwachsenen Weibchens enthält Pheromone. Sobald ein umherstreifendes Männchen auf einen Spinnfaden trifft, kann es schmecken, dass es sich um ein geschlechtsreifes

Weibchen handelt, und macht sich auf die Suche. Dafür vibriert es mit seinem Körper. Diese Vibrationen übertragen sich auf die Pflanze und werden weitergeleitet bis zum Weibchen, das ebenfalls mit Vibrationen antwortet. Interpretiert das Männchen die Vibrationen richtig, kommt es zur Kopulation. Ihre bis zu 1500 Eier webt das Weibchen mit Spinnseide in einen Eikokon ein. Dann versteckt sie sich mit ihrem Eikokon in einem mit Spinnseide zugesponnenen Unterschlupf.

Sie trägt ihren Eikokon für ca. 25 Tage mit sich, bis die Jungspinnen schlüpfen. Das Weibchen lockert das Gewebe des Eikokons, sodass die Jungspinnen den Kokon verlassen können. Sie verbleiben für 9 Tage im Eikokon, bis das Eigelb aufgebraucht ist und sie gross genug sind, um selbständig auf Jagd zu gehen. Eine Grosse Wanderspinne durchlebt etwa 11 Häutungen, bis sie ausgewachsen und damit geschlechtsreif ist. (Abb. 9)

Abb. 9
Frisch gehäutet
(Schuler, 2022)

2.2.3 Sinnesorgane und -wahrnehmung

«Sense organs are the interfaces between the environment and the central nervous system and therefore also an animal's link between its environment and its behaviour. Understanding the world a spider like *Cupiennius* lives in, therefore, depends to a large extent on an understanding of its sensory organs and their behavioural significance. Importantly, sensory organs and the neural structures that transmit and integrate their signals are not merely transparent windows to the outside world. Instead they are highly selective filters providing a distorted and limited species-specific picture of the world. The goal is never abstract knowledge but survival and reproduction. There have been strong selection pressures on sensory systems assuring that the information an animal obtains from its senses is the information relevant for its species-specific behaviour in its species-specific environment.»

(Barth, 2008, S. 217)

In meinem Projekt konzentriere ich mich auf die Visualisierung der Luftströmungswahrnehmung durch die Becherhaare (*Trichobothrien*). Dieser Sinn ist extrem sensibel und bewegt sich an der Grenze des physikalisch Möglichen. Ein Superlativ der anderen Art: nicht eine der giftigsten oder grössten Spinnen, sondern eine mit den feinsten Sinnen im Tierreich. Becherhaare sind charakteristisch für Spinnentiere, sie befinden sich auf ihren Beinen und Pedipalpen. (Abb. 10) Es handelt sich dabei um feine, leichtgewichtige Haare, die senkrecht zur *Cuticula* stehen und flexibel damit verbunden sind. Die Grosse Wanderspinne hat pro Bein rund 100 und pro Pedipalp 50 dieser Haare, insgesamt rund 930. (Abb. 11) Bisher wurden bei keiner anderen Spinnenart so viele Haare von diesem Typ gezählt. Der Luftströmungssinn muss also sehr zentral sein für sie. Bei acht Beinen und zwei Pedipalpen hat die Spinne eine 360°-Wahrnehmung der Luftbewegungen in ihrer Umgebung. Kann man sich das als eine Art hochaufgelöstes «Hören» vorstellen? Manchmal werden die Becherhaare als «Hörhaare» bezeichnet. Das ist nicht so abwegig, da unsere Ohren nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren: Die Hörzellen besitzen auf ihrer Oberfläche Härchen, die durch eine oszillierende Flüssigkeit im Innenohr in Bewegung gesetzt werden. In einer Studie haben Forscherinnen zudem herausgefunden, dass Haare auf den Unterarmen und Schienbeinen von Menschen diese bei der Spracherkennung unterstützen. (Derrick & Gick, 2013)

Abb. 10
Skizze der Verortung der Becherhaare auf dem Körper (blau)
(Schuler, 2021)

Abb. 11
Verteilung der Becherhaare
(Barth, 2001)

Abb. 12
Sprungsequenz
(Schuler, 2021)

Die Grosse Wanderspinne kann ihre Beute ausschliesslich mit ihrem Luftströmungssinn wahrnehmen. Sie kann einen vorbeifliegenden Nachtfalter so genau lokalisieren, dass sie ihn mit einem Sprung aus der Luft fangen kann. (Abb. 12)

Abb. 13
Becherhaare schwingend
(Schuler, 2021)

Die Becherhaare werden so genannt, da sie in einem «Becher» stehen, in dem sie schwingen können, wenn sie mit Luftströmungen interagieren. (Abb. 13) Die Schwingungen werden alleine durch die Reibung mit Luftmolekülen ausgelöst. Sie schwingen in einem Frequenzbereich von 10 bis 950 Hz. Hintergrundgeräusche (wie z. B. Wind, Blätterrauschen) in einem tiefen Bereich (ungefähr 20 Hz) werden herausgefiltert. Schwingungsfrequenzen von fliegenden Insekten sind bei einem Nachtfalter um 150 Hz, einer Fliege um 400 Hz und einem Moskito um 750 Hz.

Ab einer Distanz von ca. 30 cm horizontalem und 16 cm vertikalem Radius kann die Grosse Wanderspinne ein fliegendes Insekt von Hintergrundluftschwingungen unterscheiden und wendet sich dem Insekt zu. Wenn es nahe genug kommt, springt sie und fängt es.

Abb. 14
● Vordere Hauptaugen (AM)
● Vordere Nebenaugen (AL)
● Hintere Medianaugen (PM)
● Hintere Nebenaugen (PL)
(Schuler, 2022)

Die Grosse Wanderspinne hat, wie die meisten Spinnen, acht Augen. Ihre Augen sind alle kreisrund, was nicht bei allen Spinnen der Fall ist. Die Augen werden je nach Anordnung und Funktionsweise als vordere Hauptaugen (AM, anterior median), vordere Nebenaugen (AL, anterior lateral), hintere Medianaugen (PM, posterior median) und hintere Nebenaugen (PL, posterior lateral) bezeichnet. (Abb. 14) Die Augen bestehen aus einer starren Linse und im hinteren Teil aus einer Netzhaut mit Sehzapfen. Diese Netzhaut kann bei den Hauptaugen mit zwei Paar Muskeln bewegt werden, sodass eine Augenbewegung und damit ein Schauen von 15° Auslenkung möglich ist.

Ihr Gesichtsfeld umfasst ca. 360° horizontal und ca. 180° vertikal. Die einzelnen Augenpaare nehmen dabei unterschiedliche Bereiche wahr und übernehmen verschiedene Aufgaben. Die beweglichen vorderen Hauptaugen sehen besonders scharf und dienen der Mustererkennung. Die hinteren Hauptaugen und vorderen Nebenaugen dienen vor allem der Bewegungswahrnehmung. Mit den seitlich nach unten gerichteten vorderen Nebenaugen sieht sie vor ihre Taster. Man kann davon ausgehen, dass es insgesamt ein einheitliches Bild ergibt, indem sie je nach Bedarf ihren Fokus setzen kann. (Abb. 15)

Abb. 15
Sichtfelder der einzelnen Augen
(Schuler, 2022)

Wie bei einem nachtaktiven Tier zu erwarten, sind die Augen der Grossen Wanderspinne sehr lichtstark. Bei Vollmond ist sie imstande zu sehen. Bei Neumond sieht sie nichts und verlässt sich auf ihre anderen Sinne. In dem Fall läuft sie mit sechs Beinen und nutzt das vorderste Beinpaar als Tastorgane. So weit gemessen werden konnte, sind alle

Augen etwa gleich lichtstark.

Das feinste noch auflösbare Gittermuster der Grossen Wander-
spinne hat einen Linienabstand von 2° . Beim Menschen beträgt der
Linienabstand 0.42 min. Sie sieht also ziemlich scharf, wenn auch nicht
so scharf wie ein Mensch. Damit sich ein scharfes Bild ergibt, beträgt
der Abstand für die Hauptaugen 4 cm und für die Nebenaugen ca.
7–19 cm.

Ihre Rezeptorzellen sind besonders empfindlich für grünes Licht
(zwischen 520 und 540 nm) gefolgt von blauem Licht (480 nm) und
UV (zwischen 340 und 380 nm). (Abb. 16) Was sie nun damit genau sieht,
ist nicht ganz klar und bleibt spekulativ: eine blau-grünliche Welt
(gerade nachts, wenn UV-Licht keine Rolle spielt) oder eher eine blau-
gelbe Welt, wie bei Menschen mit Rot-Grün-Blindheit?

Abb. 16
Farbempfindlichkeit
(Schuler, 2022)

Die Perspektive des Tiers

3.1

Perspektivenwechsel

Beim Begriff Perspektive beziehe ich mich auf die Wortbedeutungen «Standpunkt» oder «Blickwinkel», die über das reine Sehen hinausgehen: den Standpunkt von jemanden oder etwas anderem einnehmen, mit dem Ziel, diesen resp. dieses besser zu verstehen.

Für die meisten Menschen sind Spinnen sehr fremdartig hinsichtlich ihres Körperbaus, ihrer Wahrnehmung und ihrer Lebensweise. Wie lässt sich zwischen den beiden Welten eine Brücke schlagen? Ein Perspektivenwechsel ist ein gutes Mittel, um das anzustreben. Das schliesst viel Übersetzungsarbeit zwischen den Wahrnehmungswelten von Mensch und Spinne ein. Dafür muss niemand sein Mensch-Sein aufgeben, das faktisch auch gar nicht möglich ist. Ich möchte den Menschen ermöglichen, sich als Gast in den Arachnozentrismus⁽⁶⁾ zu begeben und sich so dem Leben und der Sinneswahrnehmung einer Spinne anzunähern. So sollen sie eine Vorstellung davon entwickeln, wie die Welt aus der Perspektive einer Spinne ist. Welche Erkenntnisse können gewonnen werden, wenn die menschlichen Bedürfnisse fallengelassen und die Bedürfnisse einer Spinne⁶ erlebt werden? Was ändert sich in ihrer Wahrnehmung? Lassen sich Menschen durch einen Perspektivenwechsel mit Virtual Reality für ökologische Themen oder Fragen der Artenvielfalt begeistern und sensibilisieren?

Die Frage ist, wie sich Menschen als Teil der Natur / als Teil eines grossen Ganzen wahrnehmen können. Das ist zunehmend schwierig in einem Umfeld, in dem Menschen von Konsum, Medien und Unterhaltung absorbiert sind. Menschen treten ausser mit Haustieren und -pflanzen selten in Kontakt mit nichtmenschlichen⁽⁶⁾ Wesen. Wer lebt schon inmitten von summenden Wiesen mit unzähligen Kräutern, Blumen und Insekten oder in Wäldern mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Vögeln und anderen Tieren? Eine Annäherung mithilfe von Medien ist daher naheliegend, gerade bei einer städtischen Bevölkerung. Virtual Reality bietet sich auch wegen der grossen Immersion an, grösser als bei Sachbüchern, Romanen, Filmen oder Hörspielen. Die Benutzerin kann selbst zur Protagonistin werden, die als fremdartiges Wesen neue Perspektiven erlebt. Die Verkörperung eines Tiers in einer virtuellen Umgebung erhöht die physische Präsenz und die Integration der Natur in das eigene Leben. (Ahn et al., 2016)

Im Folgenden untersuche ich anhand eines Streifzugs durch die Geschichte der Literatur, der Philosophie und des Films die Perspektive des Tiers. Anschliessend zeige ich Überlegungen zur Narration aus der Tierperspektive, um schliesslich zu einer Kurzanalyse einiger Projekte, die sich mit der Tierperspektive befassen, zu kommen.

6 Die Bedürfnisse einer Cupiennius salei sind: Nahrung, Feuchtigkeit, Ruhephasen, Sicherheit, Unterschlupf und im Erwachsenenalter Partnersuche und Fortpflanzung. Was darüber hinausgeht, entzieht sich unserer Kenntnis. Ein Teil davon überschneidet sich mit unseren Bedürfnissen, was eine Beziehung ermöglicht.

3.2

Die tierische Erzählperspektive

Im Hinblick auf mein Thema interessiert es mich, wo die Ursprünge des Erzählens aus der Tierperspektive liegen. Das Erzählen aus der nichtmenschlichen⁽⁶⁾ Perspektive hat eine lange Tradition in der angloamerikanischen Literatur. Dieser geschichtliche Abriss basiert hauptsächlich auf Viktor Links «Die Tradition der aussermenschlichen Erzählperspektive», 1980. Diese Erzählperspektive ist kein zentraler Gegenstand der Literaturgeschichte, daher ist nicht so viel Material vorhanden. Darauf streife ich die Erkenntnistheorie und die Point of View⁽⁶⁾-Aufnahme im Film.

3.2.1

Ursprünge der tierischen Erzählperspektive

Die Ursprünge der tierischen Erzählperspektive lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen:

«Als literarische Quelle für die zahlreichen Metamorphosen⁽⁶⁾- und Metempsychosen⁽⁶⁾-Erzählungen ist nicht die orientalische, sondern vielmehr die antike Literatur anzusehen, und zwar speziell Lukians Dialog «Micyllus oder der Hahn» und Apuleius' «Goldener Esel». Zu diesem Ergebnis muss man kommen, wenn man die Rezeption der beiden Werke in der europäischen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts untersucht.»

(Link, 1980, S. 215)

Lukian von Samosata (* um 120 in Samosata, † um 180 / 200, vermutlich in Alexandria) war einer der bedeutendsten Satiriker der griechischen Antike. Er schrieb «Gallus» (im Zitat «Micyllus oder der Hahn» genannt), darin geht es um den Schuster Micyllus, der einen Dialog mit einem Hahn führt. Der Hahn spricht dabei mit menschlicher Stimme, wie Micyllus überrascht feststellt. Der Hahn offenbart sich bald als Reinkarnation von Pythagoras. Davor war er bereits andere Menschen und Tiere, er wechselt die Gestalt durch Seelenwanderung. Damit kann er Micyllus einen Gang durch die Geschichte ermöglichen und ihm Fragen nach dem Wahrheitsgehalt der Geschichtsschreibung beantworten.

Apuleius von Madauros (* um 123 in Madauros, † nach 170) war ein antiker Schriftsteller, der das zur Weltliteratur zählende Werk «Metamorphosen» oder «Der goldene Esel» verfasste. Nicht zu verwechseln mit Ovids (* 43 v. Chr., † 17–18 n. Chr.) gleichnamigem Werk, das eine Inspiration für Apuleius gewesen sein dürfte. In dieser Erzählung geht es um den Protagonisten Lucius, der von seinem wechselvollen Schicksal erzählt. Dabei wird er im Laufe der Geschichte durch eine Salbe in einen Esel verwandelt und dann unglücklicherweise in derselben Nacht von Räubern gestohlen. Im Folgenden berichtet er von seinen Abenteuern und von Misshandlungen durch wechselnde Besitzer.

In beiden Werken ist der Protagonist ein Mensch in Tiergestalt. Im ersten durch Seelenwanderung, im zweiten durch magische Verwandlung. Er erlebt, was das Tier erlebt. Deutlich zu spüren ist der Mensch in Tiergestalt. Es geht weniger um den tierischen Protagonisten als um dessen Erlebnisse in der Aussenwelt, die er immer noch als Mensch erlebt und beurteilt. Die tierische Gestalt ist der erzählerische Rahmen und die Begründung, um durch die Zeit zu reisen oder Einblick in verschiedenste soziale Milieus zu bekommen. Es geht folglich nicht um einen empathischen Einblick in das Sein des Tiers.

Link zählt von der Mitte des 18. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert etwa 400 Erzählungen aus der Perspektive von Tieren oder Gegenständen. Auch in diesen dient die aussermenschliche Erzählperspektive als Rahmen, um z. B. in satirischen Erzählungen von den moralischen Verfehlungen von Menschen zu berichten. Die Erzählungen gehen von der Annahme aus, dass Menschen vor Tieren oder Gegenständen keine Hemmungen haben, ihr wahres Gesicht zu zeigen.

Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstehen in der englischen und amerikanischen Literatur die ersten Tiererzählungen und Tierromane, in denen die Tier-Protagonistin in den Mittelpunkt der Handlung tritt und vom eigenen Leben und Erleben erzählt. (Link, 1980)

3.2.2

Abstecher in die Philosophie und die Naturwissenschaften

Die Entwicklung in der Literatur vollzieht sich zusammen mit dem Wandel des Wirklichkeitsbegriffs in der Philosophie:

«Die Tradition der aussermenschlichen Erzählperspektive hat Teil an dem allgemeinen Wandel des Wirklichkeitsbegriffs, der sich im England des 18. Jahrhunderts besonders früh und besonders deutlich in der Philosophie vollzieht. In der empirischen Erkenntnisphilosophie wird die Existenz einer faktenbegründeten Wahrheit, die Existenz einer Aussenwelt, die man als objektives Sein betrachten durfte, kategorisch geleugnet. Was als empirische Erkenntnisgrundlage davon übrig bleibt, ist im Betrachter selbst begründet: «a bundle of perceptions». Das Subjektive wird zum einzigen dem Menschen möglichen Objektiven.»

(Link, 1980, S. 221)

Einer der ersten und bekanntesten Vertreter dieser philosophischen Richtung, der sich mit der tierischen Perspektive beschäftigt, ist der Biologe Jakob von Uexküll. Sein Text «Umwelt und Innenwelt der Tiere», erstmals erschienen um 1909, gilt als Basistext der modernen Biologie. Er führt den Begriff Umwelt ein, der nicht nur die objektive Umgebung bedeutet, sondern vielmehr die individuelle Wahrnehmungswelt eines Lebewesens. Er beschreibt die Welt aus Sicht von Tieren, die er erforscht, zum Beispiel von Seeigeln oder Zecken. (Uexküll, 2014)

Der Neurobiologe Friedrich G. Barth, der vor allem Spinnen der Gattung *Cupiennius* erforschte, führt diese Sichtweise weiter und setzt eine sensorisch-subjektive Welt der Spinne in Beziehung mit der physikalisch-objektiven Aussenwelt, in der sie lebt. Das Verhalten von Spin-

nen kann nach ihm auf diese Weise überhaupt erst verstanden werden. (Zitat Kap. 2.2.3) Er geht von einem engen Zusammenspiel zwischen der Evolution der Wahrnehmungsorgane von Tieren und der physikalischen Umgebung aus. Die subjektive Wahrnehmung einer jeden Art ist demgemäss unter evolutionärem Druck entstanden und beinhaltet nur das, was sie zum Überleben benötigt.

Der Philosoph Thomas Nagel beschäftigt sich mit dem Problem des Bewusstseins, das sich nicht alleine durch die materialistisch-reduktionistischen Naturwissenschaften erklären lässt. (Nagel, 2012) Nach ihm ist die bewusste Erfahrung ein weitverbreitetes Phänomen:

«Conscious experience is a widespread phenomenon. It occurs at many levels of animal life, though we cannot be sure of its presence in the simpler organisms, and it is very difficult to say in general what provides evidence of it.» ... «But no matter how the form may vary, the fact that an organism has conscious experience at all means, basically, that there is something it is like to be that organism.»

(Nagel, 2016, S. 8)

Das ist etwas, das sich für mich intuitiv richtig anfühlt: Ein Hund, eine Maus, ein Käfer oder eine Spinne müssen etwas haben wie wir, nämlich, dass es für sie irgendwie ist, da zu sein. Mit anderen Worten, sie haben irgendeine Form von Bewusstsein. Bei einem Hund und einer Maus ist das natürlich nachvollziehbarer, alleine deshalb, weil sie Säugetiere sind, die uns verwandtschaftlich resp. im phylogenetischen⁽⁶⁾ Baum viel näherstehen. Stellen wir uns aber ein Säugetier vor, das einen für uns komplett fremdartigen Sinn hat, wie die Echoortung der Fledermaus, dann ist das bereits schwieriger.

«But bat sonar, though clearly a form of perception, is not similar in its operation to any sense we possess, and there is no reason to suppose that it is subjectively like anything we can experience or imagine. This appears to create difficulties for the notion of what it is like to be a bat. We must consider whether any method will permit us to extrapolate to the inner life of the bat from our own case, and if not, what alternative methods there may be for understanding the notion.»

(Nagel, 2016, S.14)

Das heisst, wir haben Probleme, uns das Bewusstsein eines Fisches, Insekts oder Spinnentiers vorzustellen. Und bei Bakterien wird es noch viel schwieriger. Welche Methoden können uns also helfen, uns diesen subjektiven Erfahrungen anzunähern? Wir können uns eine fremdartige Sinneswahrnehmung zwar nicht direkt vorstellen. Trotzdem denke ich, dass wir uns ihr annähern können, indem wir uns so viel Wissen wie möglich über diese Sinneswahrnehmung aneignen. Dieses Wissen können wir dann mit unseren Sinnen vergleichen und von ihnen ausgehend eine Vorstellung des fremdartigen Sinns entwickeln.

Im nächsten Kapitel stelle ich nach der Erzählung mit Worten, die Erzählung mit bewegten Bildern, den Film, aus Sicht der Protagonistin vor.

3.2.3

Die Point of View⁽⁶⁾-Aufnahme im Film

Die Point of View (folgend POV genannt) -Aufnahme existiert schon seit der Geburt des Films. Zu Beginn der Filmgeschichte bestanden die POV-Aufnahmen vor allem aus Schlüssellochszenen, in denen z. B. ein neugieriges Zimmermädchen durch ein Schlüsselloch schaut. (Curiosité d'une concierge, Pathé, 1905) Oder in der Nutzung von optischen Instrumenten wie Fernrohren oder Lupen. Z. B. in «Grandma's Reading Glass» (G. A. Smith, 1900) betrachtet ein kleiner Junge mit der Leselupe seiner Grossmutter verschiedene Dinge. Allerdings ist die POV-Aufnahme nicht immer mit der subjektiven Sicht der Protagonistin gleichzusetzen, worauf die Filmtheorie lange bestand:

«Instead of interpreting the form which emerged to represent the gaze as, first of all, a filmic form, that may operate according to different modalities, vary in different contexts or historical periods, and thus disregard or abstract from the expression of subjectivity, cinema theory long thought it necessary to attribute to the point-of-view structure functions and purposes which are primarily and ineluctably <subjective>.»

(Dagrada, 2014, S.189)

So ist es bei den oben genannten Beispielen zwar der Blick der Protagonistin, nicht aber deren Innenwelt. Was mich interessiert, ist der subjektive Blick. Nicht nur, was die Protagonistin sieht, sondern auch wie sie etwas sieht, erlebt und wahrnimmt.

Beispiele dafür finden sich in vielen Filmen unterschiedlicher Genres: «The Terminator», (Hurd & Cameron, 1984) (Abb. 17) zeigt die subjektive Sicht eines Cyborgs aus dem Jahre 2029, der in das Jahr 1984 reist, um eine Serviererin zu eliminieren. Er sieht eine rot-schwarze Welt, in die ihm in weisser Schrift Informationen und Handlungsanweisungen eingeblendet werden.

Einer der ersten Filme, die komplett in POV gedreht wurden, ist «Lady in the Lake». (Haight & Montgomery, 1947) (Abb. 18) In diesem Film Noir wird der Detektiv Philip Marlowe von der Journalistin eines Krimimagazins angeheuert, um die Frau ihres Chefs zu finden. Bald findet er sich allerdings in einen Mordfall verwickelt. Marlowe tritt nur ganz am Anfang und am Schluss des Films in Erscheinung. Ansonsten ist er im Film ausschliesslich in Spiegeln zu sehen.

Der Film «Hardcore Henry» (Bekmambetov et al. & Naishuller, 2015) wurde ebenfalls komplett in POV gedreht. Er handelt vom toten Henry, der von seiner Frau wieder zum Leben erweckt wird, und die dessen zerstörten Körper mit Prothesen ergänzt. (Abb. 19) Er ist ohne Erinnerung und kann nicht sprechen. Er muss gegen den psychopathischen Akan kämpfen, und seine einzige Hilfe ist der mysteriöse Jimmy, damit er das Rätsel seiner Existenz zu lösen vermag. Die POV-Aufnahme ist in diesem Actionfilm sehr eindrücklich umgesetzt, da der Körper von Henry sehr oft zu sehen ist. Z. B. klettert Henry an einem Seil hoch, das an einem Helikopter hängt. (Abb. 20, 21) Das Seil wird von seinen Gegnern abgeschnitten. Mir versetzt das unwillkürlich einen Schrecken und zeigt mir, wie sehr diese Perspektive (mit)erlebt wird.

POV-Aufnahmen kommen in vielen Filmen vor, um den psychischen Zustand der Protagonistin (durch Krankheit, Alkohol- und Drogen-

Abb. 17
Szene aus «The Terminator»
(Hurd & Cameron, 1984)

Abb. 18
Szene aus «Lady in the Lake»
(Haight & Montgomery, 1947)

Abb. 19
Henry erwacht zum Leben
(Bekmambetov et al. & Naishuller, 2015)

Abb. 20, 21
Henry in der Helikopter Szene
(Bekmambetov et al. & Naishuller, 2015)

7 Mir scheint, die subjektive Kamera wird gerne bei eher dunklen Themen wie Action, Horror, Drogen, Gewalt und Sex eingesetzt und übertritt da und dort (bewusst) die Grenze zum Voyeuristischen.

Abb. 22
Fangschreckenkrebs
(Walther, 2019)

Abb. 23
Frosch
(Walther, 2019)

einfluss) zu veranschaulichen oder um die Fremdartigkeit von Ausserirdischen, Robotern oder Cyborgs zu zeigen. Dass ganze Filme mit der subjektiven Kamera gedreht werden, ist nach wie vor eher selten.⁷ Aus der Perspektive von Tieren lässt sich noch weniger finden.

Christina Walther hat in ihrer Diplomarbeit «Stiere sehen kein Rot und Bienen sind blind» die Sicht von Tieren in verfremdeten Filmsequenzen veranschaulicht. Hier wird eine subjektive POV-Aufnahme eingesetzt, um die Sicht mit den Augen der jeweiligen Tiere zu veranschaulichen. Z. B. ein Fangschreckenkrebs, der 12 verschiedene Farben mit ebenso vielen Sehzapfen wahrnimmt und zudem seine beiden Augen unabhängig voneinander bewegen kann. (Abb. 22) Oder ein Frosch, dessen Sehvermögen hauptsächlich auf Bewegung ausgelegt ist, sodass er ausschliesslich bewegte Dinge sieht. (Abb. 23) (Walther, 2019)

3.3

Projekte Perspektivenwechsel

Im Folgenden stelle ich einige aktuelle Beispiele kurz vor und analysiere sie anschliessend. Ich beschreibe verschiedene Medien: Literatur, Film und Virtual Reality, also Medien, mit denen ich mich in der Thesis und in meiner praktischen Arbeit auseinandergesetzt habe. Alle Beispiele habe ich gelesen, gesehen oder selbst ausprobiert. Daran möchte ich aufzeigen, was die Möglichkeiten und Grenzen der Tierperspektive sind.

3.3.1

Literarisch: Being a Beast

«Being a Beast» ist literarischer Schamanismus des exzentrischen britischen Autors Charles Foster. Er möchte es genau wissen: Wie ist es, ein Dachs, ein Fischotter, ein Fuchs, ein Rothirsch und ein Mauersegler zu sein? Für seine Erkundungen nennt er zwei Methoden:

«I describe the landscape as perceived by a badger, a fox, an otter, a red deer and a common swift. I use two methods. First, I immerse myself in the relevant physiological literature and discover what is known from the laboratory about the way these animals function. Second, I immerse myself in their world. When I'm being a badger, I live in a hole and eat earthworms. When I'm being an otter, I try to catch fish with my teeth.»

(Foster, 2016, S. XIV)

Nebst dem Studium der Physiologie⁽⁶⁾ und der Imitation der Lebensweise geht es ihm darum, möglichst nahe heranzugehen:

«The method, then, is simply to go as close to the frontier as possible and peer over it with whatever instruments are available. This is a process radically different from simply watching.»

(Foster, 2016, S. 7)

Er bezieht sich auf Naturbeobachtungen im Allgemeinen sowie auf J. A. Baker im Speziellen, der in seinem Buch «The Peregrine» beschreibt, wie er in der ständigen Begleitung, Beobachtung und Nachahmung eines Wanderfalken die Auflösung seines Selbst fand. Oder wie er eins wurde mit dem Falken. Das Problem der Methode Auflösung ist: Wer berichtet dann noch von der Erfahrung? Foster glaubt vielmehr, dass Mensch und Tier viele gemeinsame Grundlagen haben und die gleiche Realität teilen:

«I share a lot of physiology with my animals, and what I don't share I can have a reasonable go at probing. The second point at which I meet them is landscape. I can go to where they are. The same rain falls on us; we're pricked by the same gorse; we feel the same shudders through the ground as the juggernauts pass; we see the same farmers walk past carrying the same gun. They mean different things to us, of course. The gun is unlikely to mean death to me; the rain will mean earthworms on the surface, which will be more interesting to a badger than to me. But we still share something real and objective, the badger and I.»

(Foster, 2016, S. 18)

Um der Subjektivität der Erlebniswelt der Tiere so nah wie möglich zu kommen, möchte Foster die tierische Physiologie⁽⁶⁾ sehr genau kennenlernen, um dann das Tier nicht bloss zu beobachten, sondern es zu werden, indem er sich in seine Umwelt begibt und es nachahmt: Beim Dachs lebt er wochenlang nackt in einer Erdhöhle, isst Regenwürmer und versucht zu ergründen, wie es ist, in einer Welt des Geruchs zu leben. Um den Fuchs zu erkunden, legt er sich stundenlang auf die Lauer. Für den Fischotter zieht er einen Neoprenanzug an (der Fischotter hat ja ein Fell), schwimmt in Flüssen, jagt Fische und markiert sein Territorium. Beim Rothirsch lässt er sich von einem Jäger mit Bluthund jagen. Spätestens beim Mauersegler muss er sich eingestehen, dass er kläglich scheitert. Als Mensch ist es nicht möglich, eines dieser Tiere zu werden, auch wenn er seine Sinne durchaus zu schärfen vermag. In seinen Erfahrungsberichten bleibt er ein Mensch, der seine Erfahrung beschreibt und sich versündigt:

«Two sins have beset traditional nature writing: anthropocentrism and anthropomorphism. The anthropocentrists describe the natural world as it appears to humans. ... The anthropomorphists assume that animals are like humans: they dress them in actual (Beatrix Potter et al.) or metaphorical (Henry Williamson et al.) clothes and give them human sense receptors and cognition. I have tried to avoid both of these sins, and of course I have failed.»

(Foster, 2016, S. XIV)

Methode

Die Physiologie⁽⁶⁾ der Tiere studieren, sich in die «Umwelt» der Tiere begeben und leben wie sie.

Perspektive

Er setzt sich selbst an die Stelle des Tiers und berichtet uns dann von seinen Erfahrungen.

Interaktion und sinnliches Feedback

–

Fazit

Ich denke, das Projekt war von Anfang an zum Scheitern verurteilt und das war Foster bewusst. Er möchte dem Tiersein möglichst nah kommen. Obwohl er wie das jeweilige Tier lebt und sich wie es verhält, bleibt er sich selbst. Er kann nicht wirklich in die Welt des Tiers eindringen. Trotzdem ist es ein spannendes Stück Literatur, das uns einige Einblicke ins Tiersein und noch mehr ins Menschsein ermöglicht.

3.3.2

Filmisch: The Hunt, Hide and Seek (Forests): Portia – Spider with three super powers

Die Episode «Hide and Seek (Forests)», aus der für die BBC entstandene Dokumentarfilmreihe «The Hunt» (Fothergill & Hughes, 2015), enthält eine Sequenz mit einer Portia-Spinne, einer spinnenfressenden Springspinne.

Erzählt wird nicht direkt aus der Perspektive der Spinne, auch wenn es durchaus einige Aufnahmen gibt, die als Perspektive der Spinne durchgehen können. Allerdings wird einfach die Kamera an die Stelle der Spinne gesetzt. Es ist keine subjektive Sicht der Spinne, die aufzeigen würde, wie sie mit ihren Augen sieht. Die Kamera geht sehr nahe heran im Makrobereich und auf die Position der Augen der Portia-Spinne. Mit präzisen Bildern und Schnitten wird gezeigt, wie sie im dichten Blättergewirr eine Radnetzspinne erbeutet. (Abb. 24–28) Ergänzt wird die visuelle Geschichte mit der Stimme von David Attenborough. Er beschreibt die Spinne als Akteurin, die einen Plan schmiedet, um die dreimal grössere Radnetzspinne zu überwältigen. Untermalt wird das Ganze mit subtiler Musik und sehr sprechenden Geräuschen. Die Spinne macht scheinbar bei jeder Bewegung Töne, wie wenn sie Selbstgespräche führen würde. Ihre Sprünge hören sich an wie Sprungfedern. Das Sounddesign ist sehr filmisch-erzählerisch aufbereitet.

Methode

Die Spinne in ihrem Lebensraum filmen und anschliessend durch Bewegtbild und Ton eine Geschichte erzählen. Die Zuschauerinnen werden zu Begleiterinnen der Spinne auf der Jagd.

Perspektive

Die Filmemacherinnen nähern sich mit ihrer Kamera dem Tier sehr stark an, die Kamera bewegt sich auf der Höhe der Augen. Allerdings enthält die Sequenz keine subjektiven POV-Aufnahmen.

Interaktion und sinnliches Feedback

–

Fazit

Bei mir erreicht der Film, dass ich die Spinne als eigenständig handelndes Lebewesen wahrnehme und nicht als einen instinktgesteuerten Automaten. In seiner Mischung aus Fakten und Fiktion finde ich ihn sehr gelungen.

Abb. 24–28

Portia, die spinnenfressende Springspinne
(Fothergill & Hughes, 2015)

3.3.3

Interaktives Embodiment⁽⁶⁾: Birdly

Birdly (Rheiner, 2014) ermöglicht es Menschen, sich der Erfahrung des Vogelflugs anzunähern, das heisst einen Eindruck davon zu bekommen, wie es ist, zu fliegen wie ein Vogel. Dazu legt sich die Benutzerin bäuchlings auf einen Apparat mit «Flügeln» mit denen sie den Flug mit ihren Händen steuern kann. Zusätzlich zieht sie eine Virtual Reality⁽⁶⁾-Brille (im Folgenden VR-Brille genannt) an, in der eine Landschaft sichtbar ist, die sie überfliegt. Vorne am Apparat, vor dem Kopf der Benutzerin, ist ein Ventilator angebracht, der Flugwind simuliert. (Abb. 29)

Vor einiger Zeit konnte ich in einer Ausstellung an der ZHdK Birdly ausprobieren. Ich legte mich auf den Apparat, zog die VR-Brille an und los ging es: Wenn ich meine Arme auf und ab bewege, fliege ich vorwärts. Wenn ich meine Hände nach oben drehe, fliege ich nach oben, wenn ich sie nach unten drehe, nach unten. So kann ich steuern und Kurven fliegen. Ich fliege über New York und kurve durch die Häuserschluchten oder befinde mich hoch über der Stadt. Während der ganzen Zeit habe ich den Eindruck von Bewegung, da ich einen Wind verspüre. Es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. So erschrecke ich tatsächlich, wenn ich mich mit der Steuerung vertue und es plötzlich nach unten geht. Meistens gelingt es mir, oben zu bleiben und vorwärts zu fliegen. Es ist ein tolles Erlebnis und fühlt sich tatsächlich in etwa so an, wie ich mir das Fliegen vorstelle.

Methode

Visuelle, immersive Verkörperung der Erfahrung des Fliegens.

Perspektive

Bei Birdly nehmen die Nutzerinnen die objektive Perspektive eines Vogels ein, nicht nur visuell, sondern auch mit ihrem Körper. Sie sehen sich selbst aber nicht und wissen damit auch nicht, was für ein Vogel sie sind. Das schafft doch wieder Distanz. Visuell arbeitet Birdly mit der objektiven POV-Aufnahme. Diese Perspektive wird unterstützt durch die Interaktion der Flugsteuerung, was zu einem physischen Erlebnis führt. Trotzdem habe ich den Eindruck, es geht eher um die Erfahrung des Fliegens als um die Vermittlung der subjektiven Wahrnehmung und Erlebniswelt des Vogels.

Interaktion und sinnliches Feedback

Man muss sich auf den Apparat legen und mit den Flügeln schlagen, um zu fliegen. Ein sinnliches Feedback erhalten die Nutzerinnen visuell und durch den Flugwind des Ventilators.

Fazit

Die Übersetzung der körperlich-räumlichen Bewegungs-Wahrnehmung des Vogelflugs ist gut gelungen. In der Ausstellung wird zudem das, was die Nutzerin in der VR-Brille sieht, auf einem grossen Bildschirm gezeigt. So können die anderen Besucherinnen am Erlebnis teilnehmen.

Abb. 29
Birdly Flugsimulator
(Rheiner, 2014)

3.3.4

Interaktive Wahrnehmungsübersetzung: BATVISION

Abb. 30–31
BATVISION: Screenshots der Experience
(Grosjean et al., 2020)

BATVISION (Grosjean et al., 2020), das an der ZHdK als Bachelorarbeit begann, möchte sich der Echoortung von Fledermäusen annähern und diese für Menschen erfahrbar machen. Angestrebt wird einerseits, dass die Sinneserfahrung der Fledermaus erlebbar wird, andererseits eine Sensibilisierung für die Lärmverschmutzung. Die Anwendung besteht aus einer VR-Brille. Es müssen regelmässig Schreie ausgestossen werden (analog zum Ultraschall-Schrei einer Fledermaus), um die Umgebung sichtbar zu machen.

Es handelt sich um eine Übersetzung, da eine Fledermaus die zurückgeworfenen Schallwellen zwar räumlich, aber nicht visuell wahrnimmt. Die Applikation konnte ich testen:

BATVISION ist toll und herausfordernd, weil ich die ganze Zeit schreien muss, um etwas zu «sehen». Die Interaktion ist einfach und weitgehend flüssig. Bei jedem Schrei wird die Umgebung von nah zu fern als gepunktete Struktur auf den Oberflächen sichtbar und verschwindet dann wieder. (Abb. 30) Gelbe Punkte stellen Insekten dar. Diese sind zu Beginn unscharf. Wenn ich mich nähere, werden sie schärfer, und der Umriss wird z. B. als Moskito sichtbar. (Abb. 31) Fixiere ich einen gelben Punkt mit meinem Blick, schreie regelmässig und schlage gleichzeitig mit meinen Flügeln (die zwei Controller in meinen Händen), fliege ich auf das Insekt zu und bin imstande es zu «fressen». Ich fliege also in die Richtung, in die ich blicke. Ich sehe auch meinen Körper, wenn ich an mir herunterschaue. Oder meine Flügel, wenn ich meine Arme mit den Controllern etwas nach vorne halte. Faszinierend, wie ich den Flügel drehen und biegen kann, wenn ich meine Hand drehe und biege. Herausfordernd ist, dass es mir leicht peinlich ist, immer zu schreien, was dann die Immersion stört. Zudem ist das Schreien anstrengend für mich. Was die Immersion ebenfalls stört, sind die Szenenwechsel. Gut daran ist, dass mit schlichter Typografie beschrieben ist, was gerade passiert und was ich tun kann. Ich werde also nie allein gelassen. Es gibt eine Parkszenarie mit Bäumen sowie eine Gebäudeszenarie mit Strasse und Lärmverschmutzung. Jede Szene beinhaltet eine Aufgabe, z. B. Insekten fressen. Ich habe das Ganze überlebt, wird mir am Ende mitgeteilt. Uff.

Am Schluss wird mir angezeigt, wie viele Insekten ich gefressen habe. Ich könnte auch sterben wegen Hunger oder Erschöpfung. Dadurch wird das Erlebnis zum Spiel, bei dem ich gut oder schlecht abschneiden und mit anderen in einen Wettbewerb treten kann (Wer hat am meisten Insekten gefressen?).

Methode

Echoortung der Fledermaus studieren. Ein immersives VR-Erlebnis programmieren, das eine Übersetzung ermöglicht.

Perspektive

Ich nehme die Perspektive der Fledermaus ein und erkunde die Sinneswahrnehmung durch Echoortung. Ich kann mich selbst sehen: die Flügel und meinen pelzigen Körper.

Interaktion und sinnliches Feedback

Die Interaktion ist integraler Bestandteil des Erlebnisses, da ich laufend schreien muss, damit die Umgebung sichtbar wird und ich mich

orientieren kann. Ich muss ständig mit den Flügeln schlagen, damit ich mich fortbewege. Geräusche beim Fressen oder wenn ich in einen Baum fliege verstärken die Immersion.

Fazit

Die Übersetzung der Ultraschall-Wahrnehmung des umgebenden Raumes ist sehr gelungen. Mir ermöglicht die Anwendung, eine Vorstellung davon zu erhalten, wie sich eine Fledermaus im Raum orientiert. Eine Gefahr besteht darin, dass das spielerische Element auch wieder von der immersiven Wahrnehmungswelt des Tiers wegführen kann.

3.3.5

Perspektivenwechsel: Einstein – Wie Rassismus entsteht

Dieser Versuch ist eine Kooperation des Schweizer Fernsehens mit Dr. Jasmin Ho vom Psychologischen Institut der Universität Zürich und ist für die Sendung «Einstein» (SRF, 2020) entstanden. In dieser Episode geht es darum, herauszuarbeiten, wie Rassismus entsteht und funktioniert. Die Probandinnen (in der Sendung die Einstein-Moderatorin Kathrin Hönegger) schlüpfen mittels einer VR-Brille in die Haut einer Person mit anderer Haut-, Augen- und Haarfarbe. Sie sehen ihre eigenen Gliedmassen mit anderer Hautfarbe und im Spiegel sehen sie sich in eine Person mit anderer Haut-, Augen- und Haarfarbe verwandelt.

(Abb. 32) Mit einem psychologischen Test vor und nach der VR-Erfahrung wird ermittelt, ob sich die Einstellung gegenüber Personen mit anderer Haut-, Augen- und Haarfarbe nach der Erfahrung verändert. Bei Hönegger führte es tatsächlich zumindest kurzfristig zu einer Sensibilisierung gegenüber andersfarbigen Menschen (obwohl sie bereits mit einem Schwarzen zusammenlebt).

Da es sich im Prinzip nur um ein oberflächlich anderes Aussehen handelt (andere Augen-, Haut- und Haarfarbe, andere Kleider), ist es ziemlich einfach für die Nutzerinnen, sich zu identifizieren.

Methode

In Virtual Reality wird ein anderes Aussehen des Körpers simuliert.

Perspektive

Der zentrale Baustein der Studie ist, sich selbst als andere Person zu sehen. Einerseits, indem die Nutzerin an ihrem Körper hinteranschaut und andererseits, wenn sie sich im Spiegel betrachtet.

Interaktion und sinnliches Feedback

Die Nutzerin kann sich bewegen, sich selbst sehen und sich im Spiegel betrachten.

Fazit

Die Methodik, in die Haut eines anderen Menschen zu schlüpfen, ähnelt meinem Vorhaben, in das Wesen einer Spinne zu schlüpfen, auch wenn das ungleich schwieriger umzusetzen ist.

Abb. 32

Simulation als andersfarbige Person (SRF, 2020)

3.4

Möglichkeiten und Grenzen der Tierperspektive

3.4.1

Möglichkeiten und Grenzen in Virtual Reality

Wie können wir uns in ein anderes Lebewesen hineinversetzen, wenn es oft schon schwierig genug ist, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen?

Möglichkeiten der Tierperspektive

- Es kann eine Welt und eine Wahrnehmung aufgezeigt werden, die wir in der Realität als Menschen nicht erleben können. Z. B. sehr klein zu sein, oder mit uns fremden Sinnen wahrzunehmen.
- Faktenbasiertes Wissen kann organisch eingebunden werden: wo das Tier lebt, wie es sich verhält und bewegt, wie seine Sinne wahrnehmen.
- Zusätzliche Ebenen können die Wahrnehmung des Tiers übersetzen, indem sie zum Beispiel die Luftströmungen für uns sichtbar machen.
- Die Interaktion verstärkt die Immersion und macht das Erlebnis spannender, weil ich mich als Tier bewege und mit der Umgebung interagiere.
- Spielerische Elemente binden Menschen an das Erlebnis und motivieren, mehr zu erkunden oder zu erfahren.
- Mit Embodiment⁽⁶⁾ wird der Körper und weitere Sinne angesprochen.

Grenzen der Tierperspektive

- Letztendlich bleibt uns die Welt des Tiers verschlossen, wir können nicht wissen, wie es empfindet und wie es wahrnimmt und ob es denkt. Wir gehen im Prinzip immer nur von unserer eigenen Erfahrung und vom Wissen über das Tier aus.
- Auch wenn die Anwendung noch so gut gemacht ist: Wir konsumieren die Wahrnehmung des Tiers als Mensch: Eine Spinne kann stundenlang an einer Stelle sitzen und sich nicht bewegen. Für einen Menschen kann es schon eine Herausforderung sein, auch nur eine Minute ruhig zu sein und sich z. B. den Animationsfilm anzusehen. Würde sich die Spinne eine gewisse Zeit nicht bewegen, werden die meisten die Geduld verlieren und die VR-Brille ablegen.
- Eine grosse Gefahr ist die Vermenschlichung. Das heisst, man projiziert die eigenen menschlichen Gefühle oder intellektuellen Fähigkeiten auf das Tier.
- Ob das Einfühlen in das Tier klappt, hängt auch von der jeweiligen Person ab. Wie sehr ist sie bereit und fähig, sich darauf einzulassen?

3.4.2 Konklusion für die Projektarbeit

Leben wie eine Spinne, wie Foster das mit dem Dachs und dem Otter angegangen ist, ist nicht mein Weg. Zu gross sind die Unterschiede bei der Körpergrösse, dem Körperbau, den Sinnesorganen, der Lebensweise und beim Lebensraum. Lieber schlüpfe ich virtuell in die Haut der Spinne, wie im Experiment bei der Sendung Einstein und übersetze die Sinneswahrnehmung der Spinne, was dem Ansatz von BatVision entspricht. Auch wenn eine filmische Umsetzung aus der Perspektive des Tiers nicht ganz einfach umzusetzen ist.⁸ So nehme ich von dem Dokumentarfilm mit der Portia-Spinne mit, den Nutzerinnen die Spinne auf Augenhöhe zu zeigen.

Einen immersiven oder sogar interaktiven VR-Film zu gestalten bietet viele Möglichkeiten der Übersetzung zwischen der Spinnenperspektive und der Perspektive des Menschen. Ich kann eine Kamera in die Spinne setzen und so ihre Sicht und Perspektive der Welt zeigen. Das Phänomen Luftströmung wird für Menschen sichtbar. Diese Methode beinhaltet aber immer einen spekulativen Anteil. Da hat Uexküll nicht unrecht: Jedes Individuum lebt in seiner subjektiven Welt, und keiner kann in die Lebenswelt des anderen hineinblicken. Dennoch gehe ich davon aus, dass wir alle in derselben Realität leben und aus denselben Bausteinen bestehen. Aus diesem Grund glaube ich, dass wir uns der Lebenserfahrung der Spinne ein Stück annähern können.

⁸ Es dürfte schwierig sein, wenn auch nicht unmöglich, eine Kamera auf einer Spinne zu befestigen, um herauszufinden, was sie die ganze Zeit treibt.

Ein immersiver Animationsfilm zur Unterstützung der Wissensvermittlung

4.1

Methodik

- 1 Ich setze mich mit der Physiologie⁽⁶⁾ und Sinneswahrnehmung der Spinne auseinander. (s. Kap. 2) Diese Kenntnisse dienen mir als Grundlage für den Animationsfilm.
- 2 Ich vergleiche Mensch und Spinne, um Ähnlichkeiten in der Sinneswahrnehmung zu finden. Mit diesen Ansatzpunkten werde ich die Sinneswahrnehmung für Menschen verständlich übersetzen.
- 3 Ich erstelle ein Konzept und erarbeite die Gestaltung für einen interaktiven VR-Animationsfilm.

4.2

Gesamtkonzept

4.2.1

Konzept

Wie ist es, eine Grosse Wanderspinne zu sein? Mein Ziel ist es, so nah wie möglich bei den wissenschaftlichen Fakten zu bleiben. Da wir trotz aller Forschung und der daraus resultierenden Fakten nie genau wissen werden, wie eine Spinne ihre Welt wahrnimmt, wird das von mir angestrebte Erlebnis zu einem grossen Teil spekulativ bleiben. Es ermöglicht allerdings den Menschen, die es ausprobieren, eine Vorstellung davon zu entwickeln.

In meinem Konzept sehe ich vor, einen interaktiven und immersiven Animationsfilm aus der Perspektive der Spinne zu erstellen. Dieser kann mit einer VR-Brille erlebt werden. Der Animationsfilm ist in erster Linie ein Erlebnis und vermittelt Wissen integrativ: Wie sieht die Spinne? Wie nimmt sie mit ihrem Luftströmungssinn wahr? (Visualisierung der Luftströmungen, Vertonung der Luftoszillationen, physisches Feedback auf der Haut der Benutzerin) Wie nimmt sie mit ihrem Vibrationssinn wahr? (Visualisierung der Vibrationen, physisches Feedback an den Handflächen der Benutzerin) Wie reagiert sie auf die Luftströmungs- und Vibrationsreize? Das physische Feedback soll möglichst niederschwellig gestaltet sein, ohne kompliziert anzuziehende Gerätschaften.

Abgekoppelt davon erstelle ich einen zweiten Animationsfilm, der die Funktionsweise der Sinne sowie die Lebensweise der Spinne erläutert. Dieser Film ist aus der Sicht einer Beobachterin gemacht, aber auf Augenhöhe mit der Spinne. Dieser kann auf einem Screen gezeigt

werden und ist unabhängig vom immersiven Film, weil ich dieses Erlebnis ungestört ermöglichen möchte. Jede Stimme und jede Erklärung wäre unpassend.

Das Ziel ist, dass die Spinne als subjektives und eigenständiges Lebewesen wahrgenommen wird. Die Benutzerin kann sich in die Spinne hineinversetzen und kann nachvollziehen, wie sie wahrnimmt.

Gezeigt wird das Angebot in Ausstellungen zu Themenbereichen wie Biodiversität, Artenschutz, Spinnen und Insekten. Möglich wäre auch der Einsatz in der Schule (Oberstufe) als Ergänzung zu Lehrmitteln. Zielgruppe ist ein allgemeines Publikum oder Oberstufenschülerinnen.

4.2.2 Storyboard

Das Storyboard beinhaltet, wie oben erwähnt, die beiden Ebenen Spinnenperspektive (VR-Erlebnis) und Beobachterinnenperspektive (Erklärungen). (Abb. 33)

Abb. 33

Siehe folgende Doppelseite: Storyboard (Schuler, 2021)

Der Spinnenperspektive ist ein Intro vorangestellt, in dem der Lebensraum und die Lebensweise der Spinne kurz vorgestellt werden. Es zeigt den Regenwald, in dem sie lebt, sowie die Pflanze, auf der sie sich versteckt und auf der Lauer liegt, sowie ihr Tag- und Nachtrhythmus. In der Dämmerung sieht man die Spinne in ihrem Versteck. In dem Moment findet der Wechsel in die Spinnenperspektive statt.

Sobald die Nutzenden die Perspektive der Spinne einnehmen, erleben sie, wie es dunkel wird und die Spinne sich aus dem Versteck wagt. Ab hier sind verschiedene Geschichten vorgesehen. Diese werden zufälligerweise gewählt, oder die Benutzerin hat die Möglichkeit zu wählen. Das ist noch nicht festgelegt. Ebenso noch nicht festgelegt ist, welcher Art die Interaktion ist. Kann die Benutzerin entscheiden, wo sie entlangläuft, oder muss sie eine Aufgabe erledigen (z. B. ein Insekt fangen)? Vermeiden möchte ich, dass es zu einem unterhaltsamen Spiel wird. Dann wäre die Spinne kein Subjekt mehr, sondern eine Spielfigur. Die verschiedenen Geschichten sind: Insekt fangen mit dem Luftströmungssinn, Insekt fangen mit dem Vibrationssinn, Regen). Weitere Sinne und Geschichten sind denkbar. Am Ende jeder Geschichte geht die Spinne zurück in ihr Versteck.

In der Beobachterinnenperspektive sieht die Benutzerin die Spinne von aussen und erhält Erklärungen in Form von Illustrationen und Text (gesprochen oder schriftlich ist noch nicht festgelegt).

4.2.3 Vertonung des Animationsfilms

Jede Perspektive erhält ihre eigene Klangwelt.

Der Klang des Intros soll so sein, wie ein Mensch normalerweise hört: Die Geräusche des Regenwaldes, dazu evtl. die erklärende Stimme einer Person.

Storyboard Luftströmungs- und Vibrationswahrnehmung der Grossen Wanderspinn

Intro

Perspektive der Spinne

Intro

zeigt in einem Zoom, wo die Spinne lebt.

Tierperspektive

Der Betrachter findet sich in der Perspektive der Spinne. Er erlebt die Jagd aus ihrer Perspektive. Er ist aber nicht die Spinne. Die Wahrnehmung ist eine Übersetzung oder Annäherung um ihr Erleben vorstellbar zu machen.
Sounddesign: Umgebungsgeräusche im Frequenzbereich der Spinne
Luftströmung evtl. auf der Haut wahrnehmbar und Vibration an den Händen.

Erklärperspektive

Kombination aus Beobachterperspektive und schematischen Erklärungen.
Sounddesign: Umgebungsgeräusche sind normal hörbar.

Luftströmungswahrnehmung, Nachtfalter

1. Ein Nachtfalter schwebt über einem Feld bei Nacht. Er fliegt für die Spinnweben.

2. Als Blume reagiert sie mit einer Zuckerbewegung.

3. Ein Nachtfalter schwebt über einem Feld bei Nacht und fliegt den Nachtfalter.

4. Die Spinnweben geben dem Falter ein Signal und lassen ihn fliegen.

5. Er schwebt über dem Feld, aber nicht mehr, da er sich mit einem Spinnweben gestrichelt hat.

6. Er wird durch den Wind auf dem Blatt und bewegt sich den Nachtfalter.

7. Einmal wieder ist er auf dem Weg zurück zu einem Überlebensflug.

Wahrnehmung von Luftströmungen mit dem Kopf

Die Art der Luftströmung ist ein wichtiges Merkmal für die Orientierung. Die Spinnweben geben dem Falter ein Signal und lassen ihn fliegen. Die Spinnweben geben dem Falter ein Signal und lassen ihn fliegen.

Zoom auf die Spinnweben: Die Spinnweben bestehen aus einem Netzwerk von Fäden, die die Luftströmungen wahrnehmen können.

Legt die Trichothorien, manchmal abwechselnd gestreckt.

Zoom auf ein Bein, mit zahlreichen Trichothorien.

Mikroskopie: Die Haare sind auf der Trichothorien angedrückt.

Zoom auf eine Trichothorien, die mit der Empfindung der Luftströmung verbunden ist.

Zoom auf ein einzelnes Haar im Detail: Einmal wieder ist er auf dem Weg zurück zu einem Überlebensflug.

Schematische Darstellung der Empfindung der Luftströmung:

Wahrnehmung und Reaktion auf Luftströmungen.

Empfindung von Wind und den Reaktionen.

Reaktion von Wind und den Reaktionen.

Regen

1. Ein Nachtfalter schwebt über einem Feld bei Nacht und fliegt den Nachtfalter.

2. Einmal wieder ist er auf dem Weg zurück zu einem Überlebensflug.

Vibrationswahrnehmung, Schabe

1. Eine Schabe schwebt über einem Feld bei Nacht. Er fliegt für die Spinnweben.

2. Als Blume reagiert sie mit einer Zuckerbewegung.

3. Ein Nachtfalter schwebt über einem Feld bei Nacht und fliegt den Nachtfalter.

4. Die Spinnweben geben dem Falter ein Signal und lassen ihn fliegen.

5. Er schwebt über dem Feld, aber nicht mehr, da er sich mit einem Spinnweben gestrichelt hat.

6. Er wird durch den Wind auf dem Blatt und bewegt sich den Nachtfalter.

7. Einmal wieder ist er auf dem Weg zurück zu einem Überlebensflug.

Wahrnehmung von Luftströmungen mit dem Kopf

Die Art der Luftströmung ist ein wichtiges Merkmal für die Orientierung. Die Spinnweben geben dem Falter ein Signal und lassen ihn fliegen. Die Spinnweben geben dem Falter ein Signal und lassen ihn fliegen.

Zoom auf die Spinnweben: Die Spinnweben bestehen aus einem Netzwerk von Fäden, die die Luftströmungen wahrnehmen können.

Erleuchtet die Spinnweben, um sie mit der Vibration empfinden zu können.

Zoom auf ein Bein, mit zahlreichen Trichothorien.

Mikroskopie: Die Haare sind auf der Trichothorien angedrückt. Es sind vier verschiedene Spinnweben und Organe dargestellt.

Zoom auf die Spinnweben: Die Spinnweben bestehen aus einem Netzwerk von Fäden, die die Luftströmungen wahrnehmen können.

Zoom auf ein einzelnes Haar im Detail: Einmal wieder ist er auf dem Weg zurück zu einem Überlebensflug.

Schematische Darstellung der Empfindung der Luftströmung:

Wahrnehmung und Reaktion auf Luftströmungen.

Empfindung von Wind und den Reaktionen.

Reaktion von Wind und den Reaktionen.

Perspektive des Nachtfalters

1. Ein Nachtfalter schwebt über einem Feld bei Nacht. Er fliegt für die Spinnweben.

2. Als Blume reagiert sie mit einer Zuckerbewegung.

3. Ein Nachtfalter schwebt über einem Feld bei Nacht und fliegt den Nachtfalter.

4. Die Spinnweben geben dem Falter ein Signal und lassen ihn fliegen.

5. Er schwebt über dem Feld, aber nicht mehr, da er sich mit einem Spinnweben gestrichelt hat.

6. Er wird durch den Wind auf dem Blatt und bewegt sich den Nachtfalter.

7. Einmal wieder ist er auf dem Weg zurück zu einem Überlebensflug.

In der Spinnenperspektive hört die Benutzerin ebenfalls den Regenwald, allerdings klingt das fremdartig und soll den Luftströmungssinn repräsentieren, dessen Haare manchmal auch Hörhaare genannt werden, da sie Luftoszillationen wahrnehmen. Vielleicht ganz ähnlich wie unsere Härchen im Innenohr. Die Herausforderung ist hier, den kleinen Frequenzbereich von 10–950 Hz, den die Spinne wahrnimmt, für den Menschen verständlich und ansprechend zu vertonen. Der kleine Frequenzbereich muss für das viel grössere Spektrum des Menschen ausgedehnt werden. Es soll anders und ebenso reichhaltig klingen.

Die Beobachterinnenperspektive ist in derselben Klangwelt gehalten wie das Intro.

4.2.4

Weiterführende Ideen

Die Geschichten könnten ergänzt werden um weitere Sinne (Geschmackshaare, Feuchtigkeitssinn, Propriozeption), oder um weitere Lebensräume (Bananenplantage). Besonders reizvoll könnte auch sein, die Spinne im Forschungslabor zu halten: Wie ist es, ein Versuchstier zu sein?

Die Verkörperung der Sinne ist eine sehr spannende Ergänzung zum audiovisuellen Erlebnis. Welche Sinne können auf welche Art mit dem Körper erfahren werden? Ein spannendes Feld, um die Immersion zu intensivieren.

4.2.5

Fokussierung für die Masterarbeit

Da der Aufwand, alles zu gestalten, in 3D zu modellieren und zu animieren, diese Masterarbeit bei weitem übersteigen würde, habe ich einen Ausschnitt aus dem Storyboard gewählt, den ich ausarbeiten werde. Das ist ein kurzer Animationsfilm aus der Spinnenperspektive für eine Oculus VR-Brille. Er zeigt, wie die Spinne mit ihren Augen und ihrem Luftströmungssinn die Welt erfasst und fliegende Insekten wahrnimmt. Dazu erstelle ich Illustrationen, die die Funktionsweise des Luftströmungssinns, der Augen und den Lebensraums darstellen.

4.3 Prototyp

Der Prototyp umfasst einen kleinen Teil des Storyboards. Es beginnt mit einer Kamerafahrt durch das Regenwald-Dickicht, bis die Spinne auf einem Bromelienblatt sitzend in Sichtweite kommt, nachdem sie in der Dämmerung bereits aus ihrem Versteck gekommen ist. Die Kamera nähert sich ihr, bis sie vor ihr stehen bleibt. Mit einer Übergangssequenz wechselt die Kamera / Nutzerin in die Perspektive der Spinne. Gleichzeitig mit dem Perspektivenwechsel verändert sich die Klangwelt. So kann die Benutzerin nachvollziehen, was geschieht. Anschliessend wartet die Spinne ab, bis es vollständig dunkel ist und läuft dann los, um einen geeigneten Platz zu finden. Während sie auf der Lauer liegt, fliegen ab und zu Insekten vorbei, die sie mehr oder weniger gut wahrnehmen kann. Als eines nahe genug vorbeifliegt, macht sie sich zum Sprung bereit. Während sie springt, wird das Bild ausgeblendet und die Erfahrung ist zu Ende. (Abb. 34) Das Ganze dauert nicht länger als einige Minuten.

Abb. 34
Sequenz aus dem Storyboard für die
3D-Animation
(Schuler, 2022)

Den immersiven Animationsfilm erstelle ich in Cinema 4D und berechne ihn dann als 360°-Video, sodass er mit einem Unity-Video-player auf einer Oculus VR-Brille ausstellungstauglich abgespielt werden kann.

Ergänzt wird die Erfahrung mit erklärenden Illustrationen zur Lebensweise, dem Sehsinn sowie dem Luftströmungssinn. Sie legen detailliert dar, wie diese Sinne der Grossen Wanderspinnne funktionieren.

4.3.1 Abstraktionsgrad des Erlebnisses und des Spinnen-Charakters

In Experiment 1 habe ich zur Ermittlung des Abstraktionsgrades mithilfe eines CT-Scans ein Bein der Spinne in verschiedenen Darstellungsformen modelliert: abstrakt, detaillierter, mit Stacheln, eingefärbt, texturiert und schliesslich mit Haaren versehen. (Abb. 35) Zum Vergleich habe ich vier Darstellungsformen in eine einfache Szene eingebaut. (Abb. 36–39) Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung schloss ich, dass es sinnvoll ist, eine naturalistische Darstellung mit Farbe, Textur und Haaren zu wählen, da das eine grössere Immersion ermöglicht und darauf eher eine realistische emotionale Reaktion erfolgt. Zudem ist für die Wissensvermittlung meiner Meinung nach ein realistischer Stil sinnvoll, da so besser erfasst werden kann, worum es geht.

Anschliessend habe ich die ganze Spinne nachmodelliert, texturiert, mit Haaren versehen, geriggt und animiert. (Abb. 40, 41)

Abb. 35
Experiment 1, abstrakt bis naturalistisch,
Cinema 4D
(Schuler, 2021)

Abb. 36
Experiment 1, abstrakte Beine, einfarbig
eingefärbt
(Schuler, 2021)

Abb. 37
Experiment 1, detailliert modellierte
Beine mit Stacheln, einfarbig eingefärbt
(Schuler, 2021)

Abb. 38

Experiment 1, detaillierte Beine mit
Textur
(Schuler, 2021)

Abb. 39

Experiment 1, detaillierte Beine mit
Haaren
(Schuler, 2021)

Abb. 40

Finales Modell, Cinema 4D
(Schuler, 2022)

Abb. 41
 Spinnen-Character-Rig im Animationstest
 beim Gehen über eine unebene Fläche,
 Cinema 4D
 (Schuler, 2022)

4.3.2 Sehsinn als Orientierungshilfe in der Spinnenperspektive

Den Sehsinn integriere ich, um uns visuell orientierten Menschen eine Orientierung zu bieten. Um das Sichtfeld der Spinne zu ermitteln, habe ich auf die Forschungsergebnisse von Friedrich G. Barth zurückgegriffen. (Kap. 2.2.3) Dazu habe ich im Experiment 2 in jedes Auge eine Kamera gesetzt und den Blickwinkel eingestellt. (Abb. 42–45) Alles in allem hat sie ein 360°-Sichtfeld. Da ich davon ausgehe, dass eine Spinne ein kohärentes einheitliches Bild der Umgebung hat, verwende ich eine sphärische Kamera für die Ausgabe in Virtual Reality. (Abb. 46) Dieses Bild hat vorne einen scharfen Bereich. Bereiche, die sie selbst nicht sehen kann, sind schwarz eingefärbt (oder haben die Farbe der Spinne).

Auch mit der Farbenseht habe ich mich beschäftigt. Bei Nacht sieht sie hauptsächlich Grün und Blau. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob sie eher eine grün-blaue oder eher eine gelb-blaue Welt sieht. Bei Nacht sind die Farben entsättigt und daher nicht so entscheidend. Darum habe ich mich dazu entschlossen, bei der Farbigkeit mehr auf die Vollmond-Nachtstimmung zu achten und weniger zu berücksichtigen, welche Farben die Spinne tatsächlich sieht.

Abb. 42
 Experiment 2, Sichtfeld Vordere Haupt-
 augen (AM): Scharfsicht nach vorne
 (Schuler, 2021)

Abb. 43

Experiment 2, Sichtfeld Vordere Nebenaugen (PM): Bewegungserkennung mit mehr Sicht nach oben
(Schuler, 2021)

Abb. 44

Experiment 2, Sichtfeld Hintere Hauptaugen (PL): Sicht nach hinten und oben
(Schuler, 2021)

Abb. 45

Experiment 2, Sichtfeld Hintere Nebenaugen (AL): Sicht vor die Taster. Die Sichtfelder überschneiden sich nicht, deswegen die Lücke.
(Schuler, 2021)

Abb. 46

360°-Rendering mit der sphärischen Kamera: Sichtfeld der Spinne. Dies ergibt ein equirectanguläres Bild (an den Polen unten und oben stark verzerrt), welches dann auf eine Kugel projiziert werden kann
(Schuler, 2022)

4.3.3 Darstellung der Luftströmungswahrnehmung in der Spinnenperspektive

Die Darstellung der Luftströmungen ist eine informative Ebene, die ich dem Sichtfeld der Spinne hinzufüge. Genauer gesagt ist es eine Übersetzung des Luftströmungssinns der Spinne ins Visuelle, damit wir Menschen sehen können, was die Spinne mit ihren Becherhaaren wahrnimmt. Die Darstellung der Luftströmungen habe ich farblich abgesetzt, um zu zeigen, dass diese nicht zur visuellen Welt der Spinne gehören. Im Pilotprojekt habe ich dazu erste Experimente mit dem Partikelsystem und Tracern in Cinema 4D durchgeführt. (Abb. 47) In Experiment 3 habe ich weitere Untersuchungen zur Luftströmungswahrnehmung unternommen. Diesmal mit Illustrator und Cinema 4D. (Abb. 48–49) Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Thesis ist die finale Darstellung noch nicht definitiv.

Abb. 47

Animierter Nachtfalter, durch dessen Flügelschläge Luftströmungen ausgehen. Visualisierung durch Partikelsystem und Tracer in Cinema 4D. Pilotprojekt
(Schuler, 2021)

Abb. 48
Experiment 3, Darstellungs-Untersuchung
mit Illustrator
(Schuler, 2021)

Abb. 49
Videostill eines animierten Nachtfalters,
erstellt mit Partikelsystem und Objekt-
Partikeln in Cinema 4D
(Schuler, 2022)

4.3.4

Umgebung: Die Regenwald-Szene

Für die Szene, in der die Spinne sich bewegt, habe ich mich auf eine Bromelie, einen Baum auf der die Bromelie wächst und einen Nachthimmel mit Mond beschränkt. Die Bromelie habe ich modelliert und texturiert. Einen Baum habe ich heruntergeladen. Da die Sicht auf den Nahbereich beschränkt ist, reicht das aus. (Abb. 50)

Abb. 50
Szenenbild Regenwald: Baum auf der
eine Bromelie wächst. Auf einem Blatt
sitzt die Spinne. Cinema 4D
(Schuler, 2022)

4.3.5

Vertonung

Die Vertonung des Films beinhaltet die folgenden zwei Perspektiven: Die Beobachterinnenperspektive von aussen, in der wir normal hören. Die Spinnenperspektive, in der wir eine fremdartige und doch interessante Klangwelt vernehmen. Sie soll nicht als eingeschränkt sondern als fremdartig wahrgenommen werden.

4.3.6

Erklärende Illustrationen zum Lebensraum und zur Sinneswahrnehmung

Die erklärenden Illustrationen sollen die Besucherin mit Hintergrundinformationen versorgen. Sie gehören in diesem Stadium nicht zu einem Ausstellungskonzept. Sie umfassen drei Bereiche:

Bereich 1: Lebensraum und damit verbundene Fakten

Zentralamerikanischer Regenwald, lebt auf Bromelien und anderen grossblättrigen Sitzpflanzen. Ist nachtaktiv aufgrund der grossen Hitze und Trockenheit tagsüber sowie aufgrund der dann zahlreicheren Fressfeinde wie Vögel, Echsen, Amphibien. (Abb. 51)

Abb. 51

Bilder aus dem Storyboard. Von links nach rechts: Verbreitungsgebiet, Regenwald und Sitzpflanze, Mikroklima, Tag-Nacht-Rhythmus (Schuler, 2021)

Bereich 2: Luftströmungssinn

Wo sitzen die Haare auf dem Körper der Spinne? Wie sehen sie aus, wie interagieren sie mit Luftmolekülen? Vergleich der Hörfrequenzen von Mensch und Spinne. Vergleich der Wahrnehmungsrichtungen von Mensch und Spinne. (Abb. 52, 53)

Bereich 3: Sehsinn

Sieht nachts bei Mondlicht. Hat vier Augenpaare mit unterschiedlichen Aufgaben. Welche Farben sieht sie? Wie gross ist ihr Sichtfeld? Vergleich der Farbsicht und des Sichtfelds von Mensch und Spinne. (Abb. 54, 55)

Diese Illustrationen bereite ich als Bilder auf, die ich zusammen mit beschreibenden Texten in der Diplomausstellung platzieren kann.

Abb. 52
Skizzen und Notizen aus dem Arbeitsbuch zum Luftströmungssinn (Schuler, 2022)

Abb. 53
Skizzen und Notizen aus dem Arbeitsbuch zum Mensch-Spinne-Vergleich: Hörrichtung, Frequenzbereiche (Schuler, 2022)

Abb. 54
Illustration der Sichtfelder der einzelnen Augen sowie Legende für Farben und Augen (Schuler, 2022)

Abb. 55
 Skizzen und Notizen aus dem Arbeitsbuch zum Mensch-Spinne-Vergleich: Farbspektren von Mensch und Spinne (Schuler, 2022)

Reflexion

5.1

Theorie

In meiner Arbeit habe ich mich mit Theorie und Physiologie⁽⁶⁾ auseinandergesetzt sowie Literatur mit nichtmenschlicher Perspektive und Texte zur Philosophie des Bewusstseins, zu Naturwissenschaften und Biodiversität gelesen. Darüber hinaus habe ich Filme mit POV-Aufnahmen angeschaut sowie VR-Projekte gesammelt und ausprobiert, sofern das möglich war.

Zur inhaltliche Recherche zu Spinnen ist in Kap. 2 das Wichtigste zusammengefasst. Die Ergebnisse dienen mir als Grundlage für die Geschichte, die ich in meinem VR-Erlebnis erzähle.

Im literarischen Exkurs zur langen Tradition der aussermenschlichen Perspektive haben wir erfahren, dass es nicht in jeder Geschichte, die aus der Perspektive eines Tiers erzählt wird, um das Tier selbst geht, sondern dass dies vor allem dazu dient, um über menschlich-moralische Verfehlungen zu berichten. Diese Entwicklung in der angloamerikanischen Literatur geht Hand in Hand mit der Entwicklung in der empirischen Erkenntnisphilosophie, in der sich das objektiv Wirkliche der Aussenwelt mehr und mehr in das Innere des Bewusstseins verlagert. Ähnlich sieht es im Film aus: Auch hier existiert eine lange Tradition der POV-Aufnahme. Zu Beginn handelte es sich mehrheitlich um einen objektiven Blick und wurde erst nach und nach genutzt, um die subjektive Wahrnehmung und die Innenwelt der Protagonistin zu zeigen. Der Exkurs zeigt gut das Spektrum der Tierperspektive von der objektiven bis zur subjektiven Sicht auf. Eine subjektive Perspektive ist ungleich schwieriger zu realisieren als eine objektive, da uns für die subjektive Perspektive Grenzen des Bewusstseins gesetzt sind. Das heisst, wir können niemals vollständig in die Wahrnehmung eines anderen eintauchen. Das bleibt immer ein Stück weit spekulativ. Und trotzdem lohnt sich die Unternehmung auf jeden Fall, um eine Vorstellung der Perspektive des anderen zu entwickeln. Das ist meiner Meinung nach die Grundlage, um Veränderungen zu bewirken.

Daraufhin habe ich einige Projekte, die diesen Versuch unternommen haben, analysiert. Die Erkenntnisse daraus habe ich in Kap. 3.4 «Möglichkeiten und Grenzen der Tierperspektive» zusammengefasst und für meine Projektarbeit einbezogen.

5.2

Projektarbeit

Für mich war schnell klar, dass ich die subjektive Welt des Tiers zeigen möchte. Dafür habe ich die Physiologie⁽⁶⁾ der Grossen Wanderspinne studiert und Fakten zu ihrer Sinneswahrnehmung gesammelt und in einem Storyboard verarbeitet. Die Entscheidung, wie ich diese Fakten verpacke und der Nutzerin näherbringe, war bald gefällt: Je immersiver die Perspektive der Spinne, desto besser. Die Wahl fiel daher auf eine interaktive Anwendung, die ich in einer VR-Brille zeigen wollte.

Bei der Erstellung des Konzeptes stellte sich allerdings bald heraus, dass die angedachte Verknüpfung der Erlebnisebene mit der Erklärebene, die beide in der VR-Brille einsehbar sein sollten, nicht funktionieren würde. Ein immersives Erleben der Sinneswelt der Spinne, sprich das «zur Spinne werden», wird durch die Erklärungen unterbrochen oder lenkt davon ab, was nicht meiner Absicht entsprach. Damit hatte ich meine anfängliche Forschungsfrage «Lassen sich erklärende Visualisierungen in die Tierperspektive integrieren?» zumindest teilweise schon beantwortet. Teilweise deswegen, weil es möglich ist, im Erlebnis eine integrative Vermittlungsebene einzubauen, die Sachverhalte aufzeigt, ohne zu unterbrechen oder zu stören. Das ist in meinem Fall die Visualisierung der vom Insekt verursachten Luftströmungen.

In der Recherche und Testphase des Projekts hatte sich herausgestellt, dass ich mit meinem Konzept im Prinzip eine ganze Firma hätte beschäftigen können. Nun ist es ja sicher gut, gross zu denken, nur ist das dann doch zu viel für eine Masterarbeit. Ich musste also alles auf einen kleinen Teilbereich herunterbrechen. Die Interaktivität fiel weg, der Erklärteil wird im kleinen Rahmen für die Diplomausstellung umgesetzt, und ich zeige nur eine kurze Sequenz einer Geschichte. Da 3D-Programme und Game Engines für mich alle neu waren zu Beginn des Masterstudiums, hatte ich viel zu tun, mir hier einen Überblick zu verschaffen und alles Nötige zu lernen. Entsprechend war es oft schwierig abzuschätzen, wie viel Zeit ich für die Umsetzung benötigen würde.

Im Hinblick auf meine Hauptforschungsfrage «Wie können die Konzeption und das Design aussehen, um das immersive, audiovisuelle Erlebnis eines Perspektivenwechsels zum Zweck der sinnlichen Wissensvermittlung unterstützen?» habe ich den Prototyp eines VR-Erlebnisses aus der Perspektive einer Spinne erstellt, siehe Kap. 4.3. Ich denke, am Ende ist mir eine doch recht detailreiche und überzeugende Regenwald-Szene mit einer Grossen Wanderspinne gelungen. Die Feedbacks, die ich bisher von Mitstudentinnen erhalten habe, waren in Bezug auf die Visualisierung durchwegs positiv und scheinen zu beeindrucken. Was dabei auch herausgekommen ist: es spielt eine grosse Rolle, welche Einstellung die Menschen mitbringen. Studentinnen, die Angst haben,

finden es oft gruselig, meistens aber nicht so schlimm, da sie wissen dass es nicht real ist. Studentinnen, die keine Angst haben, finden es spannend und faszinierend. Diese Aussagen beziehen sich aber immer nur auf Bilder oder kleine Teile, die sie mit der VR-Brille betrachten konnten. Der Prototyp war zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Thesis noch nicht bereit. Inwiefern die sinnliche Wissensvermittlung funktioniert, ist noch zu prüfen.

Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage «Inwiefern kann die immersive Erfahrung der Spinnenperspektive Menschen in der Wahrnehmung von und in ihren Gefühlen gegenüber Spinnen beeinflussen? Kann sie Sensibilisierung und Empathie⁽⁶⁾ wecken?» muss noch geklärt werden. Die Schwierigkeit bestand darin, dass ich eine Befragung von Probandinnen erst durchführen kann, wenn die Projektarbeit abgeschlossen ist. Ich habe zwar angedacht, eine Vorab-Befragung anhand von Bildern durchzuführen und habe einen Entwurf für einen entsprechenden Fragebogen erstellt. Allerdings war die Zeit für die Durchführung dann zu knapp. Der Fragebogen befindet sich im Anhang B.

Die dritte Forschungsfrage «Wie lassen sich unsichtbare Luftströmungen, die ein fliegendes Insekt (potenzielle Beute) verursacht, sowie die Registrierung derselben durch die Spinne verständlich visualisieren?» ist zu diesem Zeitpunkt noch in Arbeit und wird auch nach dem Abschluss noch Potenzial zur Weiterentwicklung haben.

Den nun erstellten VR-Film möchte ich liebend gerne zu einer interaktiven Erfahrung weiterentwickeln. Auch die Befragungen möchte ich durchführen, da mich die Resultate brennend interessieren. Damit kommen wir zum nächsten Kapitel, dem Ausblick.

Ausblick

6.1

Weiterentwicklung des prototypischen Films

Ich erachte es als wichtig, den Film interaktiv zu gestalten, da es die Nutzerinnen stärker involviert. Er kann spielerische, nicht-kompetitive Elemente enthalten. Das Ziel ist, dass die Nutzerinnen die Welt als Spinne erkunden und erfahren können. Welcher Art die Interaktionen und die spielerischen Elemente sein können, ist Gegenstand der Weiterentwicklung.

Die erklärenden Illustrationen können so ausgebaut werden, dass sie in einem Museum Teil des Konzepts für ein Ausstellungsmodul sind. Das Ausstellungsmodul kann atmosphärisch mit grossen Bildern und Illustrationen gestaltet werden, oder es wird ein animierter Film hergestellt. Das sinnliche VR-Erlebnis soll mit Informationen komplettiert werden, die im Erlebnis selbst nicht vermittelt werden können.

Ziel ist, die interaktive VR-Anwendung auszustellen und / oder in einem schulischen Kontext einzusetzen. Ein weiteres Feld, das mich sehr interessiert, ist eine weiterführende Forschung. Dazu im Folgenden ein Ausblick.

6.2

Forschung mit dem VR-Film und der interaktiven VR-Anwendung

Fragen zur Einstellung gegenüber Spinnen

Mich interessiert, wie die Spinnenperspektive und speziell die Sinneswahrnehmung der Spinne auf Menschen wirkt. Können sie sich in das Tier hineinversetzen, intellektuell und emotional? Welche Unterschiede gibt es zwischen den Menschen? Wie verändert sich ihre Einstellung gegenüber Spinnen? Hier kann ich mir eine Zusammenarbeit mit Forschenden aus der Psychologie vorstellen.

Fragen zur Wissensvermittlung

Unterstützt ein interaktives immersives VR-Erlebnis die Vermittlung von Wissen, das in einer Ausstellung oder in einer Schulklasse mit anderen Medien angeboten wird? Wird die Sinneswahrnehmung aus der Spinnenperspektive besser oder anders verstanden als aus der Beobachterinnenperspektive? Funktioniert die Darstellung der Luftströmungen in der Spinnenperspektive? Hier sehe ich eine Zusammenarbeit mit Forschenden aus den Bereichen Game Design oder Pädagogik.

Mit dem Prototyp können bereits Vorstudien durchgeführt werden, um zu sondieren, welche Fragestellungen besonders ergiebig sind, um sie später mit einer interaktiven Anwendung weiterzuverfolgen. Am ausgebauten interaktiven VR-Erlebnis können dann spezifische Fragen erforscht werden.

6.2.1

Entwurf einer Befragung zum Prototyp

Im ersten Teil befrage ich die Probandinnen zum Wissen über Spinnen und zur emotionalen Einstellung gegenüber Spinnen: Haben sie Angst vor Spinnen? Bringen Phobikerinnen den Mut auf, das Erlebnis auszuprobieren? Stehen sie Spinnen neutral gegenüber? Ekeln sie sich vor Spinnen? Wie verhalten sie sich gegenüber Spinnen und Insekten allgemein? Finden sie Spinnen interessant, oder mögen sie sie sogar? Welches Wissen bringen die Menschen mit?

Anschliessend stelle ich ihnen Fragen zum Film: Was sehen die Probandinnen, und wie wirkt das auf sie? Was löst der Film in ihnen aus? Welche Informationen können sie herauslesen?

In einer Nach-Befragung möchte ich dieselben (leicht modifizierten) Fragen aus dem ersten Teil noch einmal stellen, um Folgendes herauszufinden: Gibt es Unterschiede zu vorher? Welche Unterschiede

gibt es in verschiedenen Personengruppen? Hat sich ihre Einstellung gegenüber Spinnen verändert? Welches Wissen nehmen sie mit?

Zum Vergleich kann ich einer Gruppe vor dem Zeigen des VR-Erlebnisses Informationen zu Spinnen und ihrer Sinneswahrnehmung abgeben, einer zweiten Gruppe zeige ich nur das VR-Erlebnis. Welche Unterschiede gibt es in den Antworten bezüglich der Informationen, die sie herauslesen können und wie sie den Film generell verstehen?

Der Entwurf eines Fragebogens ist im Anhang B zu finden.

Schlusswort

In der Zeit der Covid-Pandemie habe ich die Gelegenheit ergriffen, mich beruflich umzuorientieren. Mein Hauptziel im Master war, möglichst viel Neues zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Ich denke, ich habe dieses Ziel erreicht: Ich habe enorm viel gelernt, vor allem zu 3D Gestaltung, Game Engines, Volumenvisualisierung, forschungsorientiertem Arbeiten, über Spinnen, Insekten und Biodiversität und zu guter Letzt, wie ich eine Thesis schreiben kann. Auch konnte ich viele neue Kontakte knüpfen. Nun freue ich mich, neuen beruflichen Herausforderungen im Bereich Knowledge Visualization, 3D-Gestaltung und -Animation und möglicherweise in der Forschung entgegenzugehen.

Anhang

Literaturverzeichnis

- Ahn, S. J. G., Bostick, J., Ogle, E., Nowak, K. L., McGillicuddy, K. T., & Bailenson, J. N. (2016). **Experiencing Nature: Embodying Animals in Immersive Virtual Environments Increases Inclusion of Nature in Self and Involvement With Nature.** *Journal of Computer-Mediated Communication*, 21(6), 399–419
- Barth, F. G. (2008). **Cupiennius (Araneae, Ctenidae): Biology and sensory ecology of a model spider.** (159 BARTH FG Biology and Sensory Ecology STAPFIA_0088_0, S. 1: 1802)
- Barth, F. G. (2021). **A spider in motion: facets of sensory guidance.** *Journal of Comparative Physiology A* 207:239–255
- Barth, F. G. (2001). **Sinne und Verhalten: aus dem Leben einer Spinne.** Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- Bellmann, H. (2016). **Der Kosmos Spinnenführer.** Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart
- Dagrada, E. (2014). **Between the Eye and the World: The Emergence of the Point-of-View Shot (Editiones).** P.I.E. Peter Lang S. A.
- Davey, G. C. L. (2008). **The «Disgusting» Spider: The Role of Disease and Illness in the Perpetuation of Fear of Spiders.** *Society & Animals*, 2(1), 17–25
- Derrick, D., & Gick, B. (2013). **Aerotactile Integration from Distal Skin Stimuli.** *Multisensory Research*, 26(5), 405–416
- Erdin, T. (2011). **Identisch und doch grundverschieden: Das Balzverhalten bei Wolfsspinnen.** Bachelorarbeit, Zürcher Hochschule der Künste
- Foelix, R. F. (2015). **Biologie der Spinnen.** Chimaira Buchhandels-gesellschaft mbH
- Forrester, J. A., Weiser, T. G., & Forrester, J. D. (2018). **An Update on Fatalities Due to Venomous and Nonvenomous Animals in the United States (2008–2015).** *Wilderness and Environmental Medicine*, 29(1), 36–44
- Foster, C. (2016). **Being a Beast: An intimate and radical look at nature.** Profile Books Ltd.
- Garwood, R. J., Dunlop, J. A., Selden, P. A., Spencer, A. R. T., Atwood, R. C., Vo, N. T., & Drakopoulos, M. (2016). **Almost a spider: A 305-million-year-old fossil arachnid and spider origins.** *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 283(1827)
- Goulson, D. (2021). **Silent Earth: Averting the Insect Apocalypse.** Jonathan Cape, London
- Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., Stenmans, W., Müller, A., Sumser, H., Hörren, T., Goulson, D., & De Kroon, H. (2017). **More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas.** *PLoS ONE*, 12(10)
- Haraway, D. J. (2018). **Unruhig bleiben: Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän.** Campus Verlag GmbH
- Hartmann, V., & Frede, M. (2015). **Spinnen: Faszinierende Achtbeiner im Naturpark Nassau.** Zweckverband Naturpark Nassau
- Hoehl, S., & Pauen, S. (2017). **Do infants associate spiders and snakes with fearful facial expressions?** *Evolution and Human Behavior*, 38(3), 404–413
- Link, V. (1980). **Die Tradition der aussermenschlichen Erzählperspektive.** Carl Winter Universitätsverlag

- Lister, B. C., & Garcia, A. (2018). **Climate-driven declines in arthropod abundance restructure a rainforest food web**. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(44), E10397–E10406
- Lockwood, J. A. (2013). **The Infested Mind: Why Humans Fear, Loathe and Love Insects**. Oxford University Press
- Nagel, T. (2012). **Mind and Cosmos – Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False**. Oxford University Press
- Nagel, T. (2016). **What Is It Like to Be a Bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?** (Reclams Un). Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG.
- Prokop, P., Tolarovičová, A., Camerik, A. M., & Peterková, V. (2010). **High school students' attitudes towards spiders: A cross-cultural comparison**. International Journal of Science Education, 32(12), 1665–1688
- Rinck, M., Bundschuh, S., Engler, S., Müller, A., Wissmann, J., Ellwart, T., & Becker, E. S. (2002). **Reliabilität und Validität dreier Instrumente zur Messung von Angst vor Spinnen**. Diagnostica, 48(3), 141–149
- Robb, A. (17.9.2021). **Why Are We Afraid of Spiders? There Are Two Competing Theories**. <https://newrepublic.com/article/116197/spiders-rock-art-raise-question-why-are-we-afraid-spiders>
- Schallberger, U. (2005). **Forschungsberichte aus dem Projekt: «Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit» Untersuchungen mit der Experience Sampling Method**. 6
- Seligman, M. E. P. (1971). **Phobias and preparedness**. Behavior Therapy, 2, 307–320
- Stünzi, M. (2013). **Unterwasserlärm: Ein unüberhörbares Problem**. Zürcher Hochschule der Künste.
- Uexküll, J. J. (2014). **Umwelt und Innenwelt der Tiere**. (F. Mildenerger & B. Herrmann (Eds.); Springer S). Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- Walther, C. (2019). **Stiere sehen kein Rot und Bienen sind blind**. Bachelorarbeit, Zürcher Hochschule der Künste
- World Spider Catalog, Version 23.0. (2022). Natural History Museum Bern. <https://wsc.nmbe.ch/statistics/>
- Zielinski, S. (2008). **Spiders Are Not As Old As We Thought**. Smithsonian Magazine. <https://www.smithsonianmag.com/science-nature/spiders-are-not-as-old-as-we-thought-3312099/>

Filmverzeichnis

- Barratier, Christophe; Mallet, Yvette; Perrin, Jacques (Produktion) & Nuridsany, Claude; Pérennou, Marie (Regie). 1996. **Microcosmos**. Frankreich, Italien, Schweiz, Vereinigtes Königreich
- Bekmambetov, Timur; Kononenko, Ekaterina; Naishuller, Ilya; Vainshtein Smith, Inga (Produktion) & Naishuller, Ilya (Regie). 2015. **Hardcore Henry**. Russland, Vereinigte Staaten von Amerika
- Grasser, Helmut; Imhoof, Markus; Kufus, Thomas; Meier, Pierre-Alain (Produktion) & Hoppenhaus, Kerstin; Imhoof, Markus (Regie). 2012. **More than Honey**. Schweiz

- Fothergill, Alastair (Produktion) & Hughes, Jonnie (Regie). 2015. **The Hunt – Hide and Seek (Forests). Portia, Spider with three Super Powers.** Vereinigtes Königreich
- Haight, George (Produktion) & Montgomery, Robert (Regie). 1947. **Lady in the Lake.** Vereinigte Staaten von Amerika
- Heyman, David (Produktion) & Columbus, Chris (Regie). 2002. **Harry Potter and the Chamber of Secrets.** Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika
- Hurd, Gale Anne (Produktion) & Cameron, James (Regie). 1984. **The Terminator.** Vereinigte Staaten von Amerika
- Kennedy, Kathleen; Vane, Richard (Produktion) & Marshall, Frank (Regie). 1990. **Arachnophobia.** Vereinigte Staaten von Amerika
- King, Julie & (Produktion), Hewett, Benjamin (Regie). 2016. **Incredible Spiders.** Vereinigtes Königreich
- Osborne, Barrie M.; Walsh, Fran; Jackson, Peter (Produktion) & Jackson, Peter (Regie). 2002. **The Lord of the Rings: The Two Towers.** Neuseeland, Vereinigte Staaten von Amerika
- Pathé, Charles; Pathé, Emile; Pathé, Jacques; Pathé, Théophile (Produktion und Regie). 1905. **Curiosité d'une concierge.** Frankreich
- Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), **Einstein: Wie Rassismus entsteht.** 20.8.2020. Schweiz
- Smith, George Albert (Produktion und Regie). 1900. **Grandma's Reading Glass.** Vereinigtes Königreich

Projektverzeichnis

- Grosjean, Raffaele; Zihlmann, Eliane. **BATVISION.** 2020, Bachelorarbeit, Zürcher Hochschule der Künste. <https://www.batvision.ch>
- Han Ersin, Ersin. **In the Eyes of the Animal.** Marshmallow Laser Feast. 2016, London. <http://intheeyesoftheanimal.com>
- Rheiner, Max. **Birdly Flugsimulator.** Somniacs AG. 2014, Zürich. <https://birdly.com>

Bildverzeichnis

- Abb. 1 Eigene Nachzeichnung einer Grafik aus (Goulson, 2021, S.50), Daten ursprünglich von (Hallmann et al., 2017)
- Abb. 2 Screenshot aus «Arachnophobia (1990) Theatrical Trailer», Min 1:30 (Kennedy & Marshall, 1990), <https://youtu.be/4aQ6vg3JB2U>, (29.4.2022)
- Abb. 3 Screenshot aus «Incredible Spiders - National Geographic, Full Documentaries HD», Min. 0:03 (King & Hewett, 2016), <https://youtu.be/jZAeEKtrBQc>, (29.4.2022)
- Abb. 4 Screenshot aus «The Lord of the Rings - Shelob's Lair (HD)», Min. 2:59 (Osbourne & Jackson, 2002), <https://youtu.be/0gVBVdgs3Sw>, (1.5.2022)

- Abb. 5 Screenshot aus «Spiders Attack Scene - «You're Aragog» - Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) Movie Clips» (Heyman & Columbus, 2002), Min. 0:46, <https://youtu.be/5WdfGofKhxg>, (1.5.2022)
- Abb. 6 Illustration: Barbara Schuler, 2021
- Abb. 7 Fotografie: Barbara Schuler, 2022
- Abb. 8 Fotografie: Yungueña, 2008, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosquenublado_yungas_sanandres_salta.jpg, (29.4.2022)
- Abb. 9 Fotografie: Barbara Schuler, 2022
- Abb. 10 Zeichnung: Barbara Schuler, 2021
- Abb. 11 Illustration aus (Barth, 2001, S. 88)
- Abb. 12, 13 Zeichnung aus dem Storyboard: Barbara Schuler, 2021
- Abb. 14, 15 Illustration basierend auf (Barth, 2001): Barbara Schuler, 2022
- Abb. 16 Skizze: Barbara Schuler, 2022
- Abb. 17 Screenshot aus «Terminator Vision» (Hurd & Cameron, 1984), Min. 0:04, <https://youtu.be/v0vbTHd04gE>, (1.5.2022)
- Abb. 18 Screenshot aus «Lady In The Lake (1947) Official Trailer - Robert Montgomery, Audrey Totter Crime Movie HD» (Haight & Montgomery, 1947), Min. 1:22, <https://youtu.be/m0k5GSZ7P5E>, (29.4.2022)
- Abb. 19 Screenshot aus «Hardcore Henry Official Trailer #1 (2016) First-person Action Movie HD» (Bekmambetov et al. & Naishuller, 2015), Min. 1:14, <https://youtu.be/UI10vh5JnOE>, (1.5.2022)
- Abb. 20, 21 Screenshots aus «Hardcore Henry - Forest Fight Scene (1080p)» (Bekmambetov et al. & Naishuller, 2015), Min. 2:16, 2:25, https://youtu.be/fuk_fEaYlFE, (29.4.2022)
- Abb. 22, 23 Screenshots aus «Stiere sehen kein Rot und Bienen sind blind» (Walther, 2019), Fangschreckenkrebs: Min. 5:54, Frosch Min. 11:45, <https://visualcommunication.zhdk.ch/projekte/stiere-sehen-kein-rot-und-bienen-sind-blind/>, (29.4.2022)
- Abb. 24–28 Screenshots aus «The Hunt – Hide and Seek (Forests). Portia, Spider with three Super Powers» (Fothergill & Hughes, 2015), Min. 1:42, 3:19, 1:29, 2:32, 2:34 <https://youtu.be/UDtlvZGmHYk>, (29.4.2022)
- Abb. 29 Bild von der Birdly Website (Rheiner, 2014), <https://birdly.com>, (29.4.2022)
- Abb. 30, 31 Bilder von der BATVISION Website (Grosjean et al., 2020), <https://industrialdesign.zhdk.ch/diplom-2020/batvision-erlebe-die-welt-als-fledermaus/>, (29.4.2022)
- Abb. 32 Screenshot aus «Einstein: Wie Rassismus entsteht» (SRF, 2020), Min. 4:47, <https://www.srf.ch/play/tv/einstein/video/wie-rassismus-entsteht?urn=urn:srf:video:28f4c73e-4cbd-46de-a985-1e367a35f314>, (29.4.2022)
- Abb. 34 Zeichnungen aus dem Storyboard (Schuler, 2021)
- Abb. 35 Rendering von Spinnenbeinen, Cinema 4D, Experiment 1 (Schuler, 2021)
- Abb. 36–39 Rendering der Beine in einer einfachen Regenwald-Szene aus Spinnensicht, Cinema 4D (Schuler, 2021)
- Abb. 40 Finales Rendering der Grossen Wanderspinnne, Cinema 4D (Schuler, 2022)
- Abb. 41 Screenshot des geriggten Charakters bei der Animation des Gehens über eine unebene Fläche, Cinema 4D (Schuler, 2022)

- Abb. 42–45 Rendering der Kamerasicht der einzelnen Augenpaare des Spinnen-Charakters, Cinema 4D (Schuler, 2021)
- Abb. 46 360° Rendering aus der Spinnenperspektive, Cinema 4D (Schuler, 2022)
- Abb. 47 Rendering der von einem Falter ausgehenden Partikelströme, Cinema 4D, Pilotprojekt (Schuler, 2021)
- Abb. 48, 49 Illustrationen von Luftströmungs-Darstellungen, Adobe Illustrator (Schuler, 2021)
- Abb. 50 Videostill aus einem Testfilm zur Luftströmungsdarstellung. Cinema 4D (Schuler, 2022)
- Abb. 51 Bilder aus dem Storyboard (Schuler, 2021)
- Abb. 52, 53 Bleistiftskizzen aus dem Arbeitsbuch (Schuler, 2022)
- Abb. 54 Illustration nach (Barth 2001, S. 139, 132) (Schuler, 2022)
- Abb. 55 Bleistiftskizzen aus dem Arbeitsbuch (Schuler, 2022)

Anhang A

Glossar

Angst

Angst ist ein unangenehmes Gefühl, das sich auf mentaler Ebene durch die Erwartung einer Gefahr oder die Erkenntnis des Ausgeliefertseins einstellt. Oder eine Desorientierung, die eintreten kann, wenn klare Hinweisreize fehlen oder eine Situation mehrdeutig ist. Körperliche Reaktionen können sein: Schwitzen, Zittern, Pulsbeschleunigung, Enge in der Brust, Mundtrockenheit oder Harndrang. Angst kommt von innen, ist diffus und oft unerklärlichen Ursprungs. Angst und Furcht werden oft synonym verwendet.

Anthropozentrismus

Eine Weltsicht, die den Menschen ins Zentrum stellt.

Arachniden

Spinnentiere sind eine Klasse der Gliederfüßer (Arthropoden⁽⁶⁾). Dazu zählen unter anderem Webspinnen, Weberknechte, Skorpione, Pseudoskorpione, Milben, Walzenspinnen usw.

Arachnozentrismus

Eine Weltsicht, die die Spinnen ins Zentrum stellt. Diese Weltsicht gibt es so nicht, ich habe sie kurzerhand erfunden. Nun, wer weiss, für die Spinnen existiert sie vielleicht schon.

Arthropoden

Die Gliederfüßer sind ein Stamm des Tierreichs, der Insekten, Tausendfüßler, Krebstiere, Spinnentiere und die ausgestorbenen Trilobiten umfasst.

Embodiment

Embodiment, deutsch Verkörperung, ist eine These aus der Kognitionswissenschaft, die besagt, dass Bewusstsein einen Körper und damit eine physische Interaktion mit einer Aussenwelt benötigt. Jakob von Uexküll ist einer der ersten Biologen, der diese Theorie vertritt.

Empathie

Empathie bedeutet, sich in einen anderen hineinzufühlen, die Gefühle eines anderen zu spiegeln. Im Positiven wie im Negativen. Sie ist eine Anerkennung der Gefühle des anderen. Empathie ist der Vorgang des Sich-Einfühlens, er beinhaltet noch keine Wertung und keine Absicht. Die Empathie ist eine Voraussetzung dafür, dass sich bei einem Menschen in Bezug auf einen anderen Menschen oder ein anderes Lebewesen eine Verhaltensänderung einstellen kann.

Furcht

Manche Ängste(G) treten nur im Kontext ganz bestimmter Situationen auf, beziehungsweise treten nur in der gedanklichen oder physischen Konfrontation mit bestimmten Objekten oder Personen auf und nehmen damit den Charakter einer Furcht an. Furcht ist sehr spezifisch und wird durch äussere Gefahren ausgelöst. Auf der Handlungsebene begünstigt Furcht eine von drei evolutionär angelegten Reaktionen: Flucht, Angriff oder Totstellreflex.

Metamorphose

Die Verwandlung von einem Lebewesen in ein anderes oder in einen Gegenstand. In der Regel geschieht dies durch Magie, göttlichen Eingriff oder durch ein aussergewöhnliches Ereignis (Peter Parker wird von einer radioaktiven Spinne gebissen und erhält so Eigenschaften der Spinne).

Metempsychose

Reinkarnation oder Seelenwanderung durch verschiedene menschliche oder tierische Körper.

Nichtmenschlich, (More-than-human)

Alles was nicht ein Mensch ist, ist nichtmenschlich. Also ziemlich das Meiste – nur, sobald eine Grenze gezogen werden soll, wird es schwierig. Sind Bakterien, Viren und Pilze in und auf uns menschlich oder eben nicht. Oder die Luft, die wir atmen, das Essen, das wir aufnehmen, Substanzen, die von aussen kommen und in den menschlichen Körper eingebaut werden. Und immer geht auch ein Teil von uns weg: Schweiss, Haare, Kot usw. Wir können uns wohl gar nicht so genau abgrenzen? Wo fängt ein Mensch an und wo hört er auf? Dasselbe gilt für alle anderen Wesen auch.

Phobie

Eine besonders intensive Furcht(G), die sich in Schweissausbrüchen, Zittern, Herzrasen, dem Gefühl flüchten zu müssen, ausdrücken kann. Sie kann auch in Kontrollverlust, also einer Panikattacke münden. Von Phobien betroffene Personen versuchen furchtauslösende Situationen zu vermeiden. Eine Phobie beeinträchtigt oft das Leben von Betroffenen. Viele Phobien lassen sich gut therapieren.

Phylogenese

Die Phylogenese befasst sich mit der stammesgeschichtlichen Entwicklung aller Lebewesen und ihrer Verwandtschaftsbeziehungen. Sie ist eine Fachrichtung der Genetik und der Bioinformatik.

Physiologie

Die Physiologie ist die Lehre von den normalen (also nicht krankhaften), insbesondere biophysikalischen Vorgängen in Zellen, Geweben und Organen aller Lebewesen. Sie betrachtet den gesamten

Organismus unter Einbezug aller physikalischen, chemischen und biochemischen Prozesse, mit dem Ziel, Vorhersagen über das Verhalten eines untersuchten Systems machen zu können.

Point of View (POV)

POV ist die Aufnahme aus der Perspektive der Protagonistin. Es kann entweder nur ihr Blick gezeigt werden (das wäre dann die objektive Kamera), oder auch das subjektive Erleben der Protagonistin (subjektive Kamera).

Respekt

Respekt bedeutet vor allem einmal die Anerkennung des Daseins des anderen. Egal ob wir eine Person oder ein Lebewesen mögen, wir respektieren, dass die Person / das Lebewesen da ist und die gleiche Daseinsberechtigung hat wie wir.

Sympathie

Sympathie ist, einer Person, einem Lebewesen positive Gefühle entgegenzubringen. Wir fühlen uns in eine Person, ein Lebewesen ein und bringen ihr / ihm dann aufgrund ihrer / seiner Situation, ihres / seines Charakters positive Gefühle entgegen. Das kann sehr spontan geschehen. Die Sympathie ist zwar ein Stück weit wünschenswert, um andere Lebewesen zu schützen, aber nicht notwendig.

Toleranz

Toleranz unterscheidet sich von Respekt darin, dass wir die andere Person, das andere Lebewesen «nur» tolerieren, wir ihr / sein Dasein jedoch nicht als gleichwertig anerkennen. Toleranz ist das absolute Minimum, um andere Lebewesen zu schützen.

Virtual Reality (VR)

Die Simulation einer imaginären Realität. Je umfassender diese Simulation ist, desto schwieriger wird es, die virtuelle Realität von der «echten» Realität zu unterscheiden.

Anhang B

Fragebogen (Entwurf)

Dieser Entwurf ist auf eine Online-Befragung mit Bildern ausgerichtet. Sie muss eventuell auf eine neue Versuchsanordnung mit einem VR-Film oder einem interaktiven VR-Erlebnis angepasst werden. Zur Erstellung des Fragebogens wurden (Rinck et al., 2002) und (Schallberger, 2005) beigezogen.

Vorab-Befragung

1 Sozialer Hintergrund, Allgemeine Fragen

Die Antworten werden anonymisiert und werden nie im Zusammenhang mit Name oder Adresse angegeben.

Bitte notiere dein aktuelles Alter: Texteingabe

Welchem Geschlecht ordnest du dich zu: Männlich, Weiblich + Weitere ...

Was ist dein höchster Schulabschluss: Noch Schüler/Schülerin, Keine oder bis 7 Jahre Schulbildung, Obligatorische Schule / Brückenangebot, Matura, Lehre / Berufsschule, Höhere Fach- und Berufsschulbildung, Universität / ETH / Fachhochschule

2 Spinnen

Beantworte die Fragen ohne lange zu überlegen.

Wie gross ist dein Interesse Neues zu lernen?

Skala, 1 = Kein Interesse, 7 = Sehr grosses Interesse

Wie gross ist dein Interesse an der Vielfalt von Pflanzen und Tieren?

Skala, 1 = Kein Interesse, 7 = Sehr grosses Interesse

Wie gross ist deine Angst vor Spinnen?

Skala, 1 = Keine Angst, 7 = Sehr grosse Angst

Wie stark ist dein Ekel vor Spinnen?

Skala, 1 = Kein Ekel, 7 = Sehr starker Ekel

Wie sehr magst du Spinnen?

Skala, 1 = Mag Spinnen gar nicht, 7 = Mag Spinnen sehr

Welcher Begriff umschreibt deine Beziehung zu Spinnen am ehesten?

Einfachauswahl: Neugier, Respekt⁽⁶⁾, Distanz halten, Vorsicht, Erstarren, Berührung wagen, Beobachten, Als Haustier halten, Weitere ...

Sind Spinnen Insekten?

Einfachauswahl: Ja, Nein

Wie verhältst du dich bei einer Begegnung mit Spinnen?

Textfeld

Was fällt dir spontan zu Spinnen ein?

Textfeld

3 Fragen zu Bildern

Im Folgenden werden dir Bilder gezeigt. Beschreibe sie so genau wie möglich, ohne lange zu überlegen.

(Bild)

Betrachte das Bild genau und schreibe auf, was dir dazu einfällt.

Textfeld

Was kannst du Neues erfahren, wenn du das Bild betrachtest?

Textfeld

Wie fühlst du dich beim Betrachten des Bildes?

Skalen

1 = sehr zufrieden, 7 = sehr unzufrieden

1 = sehr energiegeladen, 7 = sehr energielos

1 = sehr gestresst, 7 = sehr entspannt

1 = sehr müde, 7 = sehr hellwach

1 = sehr friedlich, 7 = sehr verärgert

1 = sehr unglücklich, 7 = sehr glücklich

1 = sehr lustlos, 7 = sehr motiviert
1 = sehr ruhig, 7 = sehr nervös
1 = sehr begeistert, 7 = sehr gelangweilt
1 = sehr besorgt, 7 = sehr sorgenfrei

Nach-Befragung

Beantworte die Fragen ohne lange zu überlegen.

Wie gross ist dein Interesse Neues zu lernen?
Skala, 1 = Kein Interesse, 7 = Sehr grosses Interesse

Wie gross ist dein Interesse an der Vielfalt von Pflanzen und Tieren?
Skala, 1 = Kein Interesse, 7 = Sehr grosses Interesse

Wie gross ist deine Angst vor Spinnen?
Skala, 1 = Keine Angst, 7 = Sehr grosse Angst

Wie stark ist dein Ekel vor Spinnen?
Skala, 1 = Kein Ekel, 7 = Sehr starker Ekel

Wie sehr magst du Spinnen?
Skala, 1 = Mag Spinnen gar nicht, 7 = Mag Spinnen sehr

Welcher Begriff umschreibt deine Beziehung zu Spinnen am ehesten?
Einfachauswahl: Neugier, Respekt⁽⁶⁾, Distanz halten, Vorsicht, Erstarren,
Berührung wagen, Beobachten, Als Haustier halten, Weitere ...

Wie haben die Bilder und die Informationen, die du erhalten hast, deine
Gefühle und deine Einstellung zu Spinnen beeinflusst? Mit welchen Er-
lebnissen, Filmen, Geschichten verbindest du Spinnen jetzt?
Textfeld

Erinnerst du dich an eine Begegnung mit Spinnen? Erzähle ein Erlebnis.
Textfeld

Wie wirst du dich bei zukünftigen Begegnungen mit Spinnen verhalten?
Textfeld

Abschluss

Vielen Dank für das Beantworten der Fragen.

Wenn du noch etwas mitteilen möchtest:
Textfeld

Wie nehmen Spinnen ihre Welt wahr? Für das Leben der Grossen Wanderspinne hat ihr Luftströmungssinn einen zentralen Stellenwert. Mit diesen extrem sensiblen Sinneshaaren auf ihren Beinen und Tastern ist sie imstande, nachts fliegende Insekten zu orten und mit einem Sprung aus der Luft zu fangen. Mit einem Virtual Reality Animationsfilm aus der Perspektive der Spinne soll dem Publikum nahegebracht werden, wie es ist die Welt mit den Sinnen einer Spinne zu erleben. Erklärende Illustrationen zur Funktionsweise des Sinns ergänzen die immersive Erfahrung. Der Animationsfilm soll innerhalb eines Ausstellungskontexts gezeigt werden. Er ermöglicht einem breiten Publikum, Interesse, Respekt und im besten Fall Empathie für diese spannende Tiergruppe zu entwickeln.

